

Ibagué, 24-07-2021

**JORGE ANDRÉS TAFUR VILLARREAL,
DIRECTOR DEL CENTRO DE ESTUDIOS REGIONALES DE LA UNIVERSIDAD DEL
TOLIMA (CERE)**

INFORMO QUE:

SANTIAGO PADILLA QUINTERO – CC 1.110.572.405, realizó para el mes de abril del año 2019 cuatro documentos de diagnóstico territorial correspondientes a las subregiones PDET Alto Patía y Norte del Cauca, Bajo Cauca y Apartadó, Pacífico Medio y Sur del Tolima. En cada uno se consigna un diagnóstico a nivel de conflicto y paz de cada subregión mencionada. Fueron desarrollados como aporte a la construcción del documento maestro de la iniciativa “Especialización en Pedagogías para la Paz”, cuando yo me desempeñaba como coordinador del Observatorio de Paz y Derechos Humanos de la Universidad del Tolima.

Gracias,

Jorge Andrés Tafur Villarreal
Director Centro de Estudios Regionales (CERE)
Universidad del Tolima

Conflicto armado y proceso de post-acuerdo en el Bajo Cauca Antioqueño y Urabá Antioqueño

*Santiago Andrés Padilla Quintero.
OrcID: 0000-0003-1837-9795*

En el siguiente texto se hará un panorama general del conflicto armado y la implementación del Acuerdo de Paz Gobierno-FARC en las subregiones del Bajo Cauca y el Urabá Antioqueño, ambas agrupadas por ser zonas PDET y estar ubicadas en el departamento de Antioquia, exponiendo dinámicas de conflicto y paz similares. La descripción del Urabá se centrará en el municipio de Apartadó como punto clave en donde se encuentra el Centro de Atención Tutorial (CAT) del Instituto de Educación a Distancia de la Universidad del Tolima.

Cabe resaltar que ambas subregiones hacen parte de los concursos docentes impulsados desde el gobierno nacional para zonas afectadas por el conflicto armado a través del decreto 882 del 26 de Mayo 2017, en concreto fueron escogidos los seis municipios de Bajo Cauca (Caucasia, Cáceres, El Bagre, Tarazá, Nechí y Zaragoza) y cinco del Urabá Antioqueño (Carepa, Chigorodó, Dabeiba, Mutatá y San Pedro de Urabá), ofreciendo un total de 183 vacantes en la primera zona y 161 en la segunda¹. Este hecho evidencia la importancia y la pertinencia de una especialización en pedagogías para la paz en estos territorios que han sido fuertemente golpeados por el conflicto y que afrontan un proceso de post-acuerdo complejo.

1. Contexto general

El Bajo Cauca Antioqueño es una subregión del departamento de Antioquia ubicada en el nororiente del departamento, se encuentra compuesta por los municipios de Caucasia, Cáceres, El Bagre, Nechí, Zaragoza y Tarazá. Limita con la Serranía del Ayapel por el occidente y al oriente con la Serranía de San Lucas. En su contorno corren los ríos Cauca y Nechí. Presenta pisos térmicos cálidos y medios. En términos productivos el Bajo Cauca Antioqueño tiene presencia de ganadería extensiva, agricultura, explotación maderera y minera. También tiene presencia de cultivos ilícitos.

Por su parte, el Urabá Antioqueño es una subregión compuesta por los municipios de Apartadó, Carepa, Chigorodó, Dabeiba, Mutatá, Necoclí, San Pedro de Urabá y Turbo. Las principales actividades económicas de la zona son el cultivo de banano, el turismo y la pesca (DNP, 2015). Limita al norte con el mar caribe, al

¹ Ver https://leodonce.com/slide_bar/conc_doc_17_ze/plazasM.gif

oriente con el departamento de Córdoba, al sur y al suroccidente con el departamento de Chocó. Como se mencionó antes, se describirán las dinámicas únicamente del municipio de Apartadó.

En términos demográficos el Bajo Cauca Antioqueño tiene un total poblacional de 318.880² personas (DNP, 2019), en cuanto a la distribución de la población por zona rural y urbana, siendo Cáceres es el municipio que reporta mayor cantidad de población rural (76.92%). Por otro lado, Apartadó aparece como un municipio predominantemente urbano, contando con el 86,7% de la población en esa zona, mientras sólo el 13% es rural. En términos de población por etnia hay una alta presencia de afrodescendientes en ambas subregiones, al contrario de los número que se reportan para población indígena, los cuales son bajos (DNP, 2019).

Tabla 1: Número de población según etnia Bajo Cauca Antioqueño

Municipio	Indígenas	Afrodescendientes
Cáceres	2.09%	27.16%
Caucasia	1.10%	9.85%
El Bagre	2.02%	20.59%
Nechí	0.28%	35.54%
Tarazá	0.26%	8.70%
Zaragoza	6.65%	38.04%
Urabá	0,61%	40,17%

Fuente: Terridata, DNP (2019)

2. Conflicto

Durante varios años el Bajo Cauca y el Urabá Antioqueño han experimentado el conflicto armado como una problemática asociada a la lucha de los actores armados por el control territorio y sus recursos (minería, cultivos lícitos e ilícitos). Su posición geográfica ha representado un espacio valioso para las partes en guerra en términos táctico militares, pues “[hace parte] de un corredor estratégico que va desde el Catatumbo hasta el Urabá antioqueño, pasando por el sur del Cesar, sur del Bolívar, Magdalena, Nordeste [...]” (FIP, 2014) conectado así varias regiones por las cuales puede circular armamento, tropas, narcóticos, etc. Ese enfrentamiento y la violencia que implica afectaron y afectan profundamente a la sociedad civil que habita el territorio, quienes han tenido que sufrir desplazamientos, asesinatos de seres queridos, masacres y otras violaciones a los Derechos Humanos.

Para el análisis del conflicto en la región se tendrán en cuenta las variables que componen el Índice de Incidencia del Conflicto Armado (IICA) del Departamento

² Población proyectada por el DANE para el año 2019. Información obtenida de la base de datos Terridata del DNP.

de Planeación Nacional (DNP) teniendo en cuenta que cinco de los siete municipios descritos presentan un índice alto de incidencia del conflicto armado (ver tabla 2). Las variables son: acciones armadas, cultivos de coca, desplazamiento forzado, homicidios, secuestros, minas antipersonal. Así mismo se mencionará brevemente los actores armados ilegales que han hecho y hacen presencia en la región.

Tabla 2: Índice de Incidencia del Conflicto Armado (2002-2013)

IICA (2002-2013)		
Municipio	IICA	IICA Categoría
Cáceres	0,406	Alto
Caucasia	0,012	Medio Bajo
El Bagre	0,042	Alto
Nechí	0,035	Alto
Tarazá	0,871	Muy Alto
Zaragoza	0,469	Alto
Apartadó	0,014	Medio Bajo

2.1. Actores armados ilegales

Como en muchas otras regiones del país, el Bajo Cauca Antioqueño y el Urabá Antioqueño han contado históricamente con la presencia de actores armados ilegales. Durante las tres últimas décadas del siglo XX se registró la entrada de varios de estos dentro del territorio: guerrillas como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Ejército Popular de Liberación (EPL) y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), tempranas estructuras paramilitares como el grupo Muerte a Revolucionarios del Nordeste (MRN) en el Bajo Cauca o los Comandos Populares en Urabá y posteriormente las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU) y su sucesora las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) (Observatorio de Derechos Humanos y DIH, 2006).

Las AUC hicieron presencia en el Bajo Cauca con el Bloque Mineros, liderado por alias “Cuco Vanoy” y en Urabá Antioqueño con el Bloque Banenero y el Elmer Cárdenas (ver mapa tal). El Bloque Mineros ejerció una violencia profunda y persistente en el territorio hasta su desmovilización en el año 2008. Según registros de Justicia y Paz del año 2013, la estructura dejó un total de 7.136 víctimas, de las cuales 1.200 son desaparecidos (Verdad Abierta, 2013).

Mapa 1: Estructura de las AUC en Urabá

Fuente: Vicepresidencia de la República. Observatorio de Derechos Humanos (2007).

Fuente: Jaramillo Arbelaez, A. (s/f). Contesto General Urabá. FLACSO.

Actualmente, el Bajo Cauca Y Urabá Antioqueño se encuentra en una situación compleja en términos conflictivos, en él hacen presencia nuevos actores armados ilegales provenientes del viejo paramilitarismo de las AUC, quienes se han organizado en estructuras tales como “Los Caparrapos” y la Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) llamadas por el gobierno nacional como el Clan del Golfo; por otro lado persiste la presencia del ELN en la zona y se ha detectado a un grupo disidente proveniente del Frente 36 de las desaparecidas FARC³.

Los anteriores son los grupos más mencionados en la información consultada sobre el Bajo Cauca, sin embargo en un informe de la Fundación Paz y Reconciliación (2018) se reporta la presencia de otros actores dentro de la subregión tales como “Los Chatas” o “Los Zorros”, su escasa identificación puede deberse a que las AGC tienen carácter de franquicia e implica una red compleja de estructuras armados que pueden encontrarse en constante cambio. A continuación se reproduce el mapa de actores presente en el mencionado informe:

³ Ver Redacción Semana. (2018, julio 11). Los Caparrapos, la banda que traicionó al Clan del Golfo y desató la violencia en Bajo Cauca. Semana Digital.

Mapa 2: Conflicto y seguridad territorial en el Bajo Cauca

Fuente: Fundación Paz y Reconciliación (2018)

2.2. Acciones armadas

El Observatorio de Memoria y Conflicto del CNMH (2018) menciona que desde el año 1985 hasta el 2012 se detectan 460 acciones bélicas en la subregión. Según la FIP (2014) las fuerzas militares fueron el actor que más comprometió esfuerzos en cada acción bélica que hicieron en el territorio, tanto desde el año de su entrada fuerte al territorio en 2006, como desde el 2009 cuando se lleva a cabo el Plan Consolidación del Bajo Cauca “que tenía entre sus objetivos propiciar la presencia integral y permanente del Estado en zonas específicas, para posibilitar el desarrollo en municipios focalizados y consolidar la Política de Seguridad Democrática” (FIP, 2014, p.19) Por su parte la guerrilla generó pocas acciones bélicas, esto en razón a la consolidación del paramilitarismo en la región a finales de los años noventa y a la ofensiva de las fuerzas militares.

Gráfica 1: Histórico de Acciones Bélicas Bajo Cauca y Urabá Antioqueño

Fuente: Observatorio de Memoria y Conflicto (2019). CNMH

La anterior gráfica muestra ambas subregiones, presentando mayores números Urabá. Durante los últimos años las acciones bélicas han sido intermitentes, presentando los picos históricos más altos de durante varios años (2010, 2013) y valles históricos también, donde las acciones son muy bajas, como es el del año 2012. Posterior al año 2014 y hasta el año 2016 hay una tendencia al decrecimiento de las acciones bélicas en la región, sin embargo como se constatará más adelante esa tendencia se rompe en la subregión a partir del año 2018, donde los hechos de violencia comienzan a retomar números altos.

2.3. Cultivos de coca y minería ilegal

Los actores armados en el Bajo Cauca y en Urabá se encuentran en una constante lucha por los recursos del territorio, las condiciones climáticas que posibilitan el crecimiento de cultivos ilícitos y la existencia de recursos mineros explotables por medio del aluvión hacen de él un botín en continua disputa. La dinámica por el control territorial ha sido compleja, estableciendo límites territoriales y alianzas que son difíciles de identificar. En el siguiente mapa, la FIP (2014) hace un esbozo de las complicadas relaciones en territorio por el control de los recursos mineros y los cultivos ilícitos para el año 2012 en el Bajo Cauca:

Mapa 3: Relación entre BACRIM, FARC y ELN frente a minas de oro y narcotráfico 2012

Fuente: Camilo Echandía. *Narcotráfico: Génesis de los paramilitares y herencia de bandas criminales*. Fundación Ideas para la Paz. Enero de 2013.

Actualmente, en el periodo de post-acuerdo del Estado con las FARC, los cultivos de coca en la subregión del Bajo Cauca aumentaron “como no se había visto en casi una década, [...] pasó a tener 15.627 hectáreas sembradas de coca luego de que en 2013 había registrado su punto más bajo con sólo 2.355” (Fundación Paz y Reconciliación, 2018, p.6). En la siguiente tabla del informe de Monitoreo de Territorios Afectados por Cultivos Ilícitos de la UNODC (2018) se puede constatar que la subregión no vivía una situación similar en términos de hectáreas cultivadas de coca desde hacía diez años a tras:

Tabla 3: Histórico Cultivos de Coca 2017

Departamento	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Norte de Santander	2.886	3.037	1.889	3.490	4.516	6.345	6.944	11.527	24.831	28.244
Antioquia	6.096	5.096	5.350	3.104	2.725	991	2.293	2.402	8.855	13.681
Bolívar	5.847	5.346	3.324	2.207	1.968	925	1.565	1.044	4.094	6.179
Córdoba	1.710	3.113	3.889	1.088	1.046	439	560	1.363	2.668	4.780
Santander	1.791	1.066	673	595	111	77	26	21	37	30
Cesar	-	-	-	-	13	13	10	33	26	24
Boyacá	197	204	105	93	10	17	14	7	15	22
Caldas	187	186	46	46	16	8	0	0	0	0
Cundinamarca	12	0	32	18	0	0	0	0	0	0
Total	18.726	18.048	15.308	10.641	10.405	8.815	11.412	16.397	40.526	52.960
Tendencia anual	-11%	-4%	-15%	-30%	-2%	-15%	29%	44%	147%	31%
Total subregión Catatumbo	2.886	3.037	1.889	3.490	4.529	6.358	6.954	11.560	24.587	28.268
Total subregión Sur de Bolívar-Bajo Cauca	13.653	13.555	12.563	6.399	5.739	2.355	4.418	4.809	15.617	24.640
Total subregión Magdalena Medio	2.187	1.456	856	752	137	102	40	28	52	52

Fuente: UNODC. (2018). Colombia: Monitoreo de territorios afectados por cultivos ilícitos.

La presencia de nuevos “barones de la droga” como el capturado José Piedrahita, quien fue incluido en la Lista Clinton del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos⁴ y las crecientes alianzas con carteles mexicanos⁵ hacen del Bajo Cauca un punto nodal del narcotráfico en toda la región. La siguiente grafica puede mostrar de forma clara como durante los últimos años ha venido aumentando el número de hectáreas cultivadas de coca en los años 2015 y 2016, sobre todo en los municipios de Tarazá, Cáceres y Nechí.

⁴ Ver Redacción Insight Crime. (2018, marzo 14). José Bayron Piedrahita Ceballos, alias “El Árabe,” or the “Patron de Caucasia”. Recuperado de <https://www.insightcrime.org/colombia-organized-crime-news/jose-bayron-piedrahita-ceballos/>

⁵ Ver Croda, R. (2018, octubre 25). Agencia de Prensa Análisis Urbano Recuperado de <https://analisisurbano.org/los-carteles-mexicanos-echan-raices-en-el-bajo-cauca-antioqueno/>. Agencia de Prensa Análisis Urbano. Recuperado de <https://analisisurbano.org/los-carteles-mexicanos-echan-raices-en-el-bajo-cauca-antioqueno/>

Gráfica 2: Hectareas de Coca Bajo Cauca (2012-2016)

Fuente: Fundación Paz y Reconciliación. (2018). Cómo va la paz: Antioquia 2018. Fundación Paz y Reconciliación.

En cuanto a la minería ilegal, el estudio de Maldonado & Rozo (2014) es capaz de ilustrar la situación de la subregión hasta el año 2013, de ella afirman que los actores armados “ centran su interés en el control de corredores estratégicos y las minas de oro, dada la facilidad y rentabilidad del negocio, en comparación con los altos costos en que se incurre con el narco tráfico” (p.127) pues las ganancias que pueden obtener de estos recursos no solo provienen de la explotación directa del material minero, también proviene de las extorsiones a mineros legales e ilegales de la región.

Tabla 4: Minas Intervenidoas Bajo Cauca (2010-2013)

Departamento	Municipio	2010	2011	2012	2013
Antioquia	Cáceres	2	3	3	1
	Caucasia		6		1
	El Bagre		2	3	
	Nechí				
	Tarazá		5	2	1
	Zaragoza	1	8	4	3

Fuente: Maldonado, I. E., & Rozo, L. M. (2014). Convergencia de los grupos armados organizados al margen de la ley en la minería aurífera aluvial en la subregión del Bajo Cauca antioqueño. Revista Criminalidad, 3(56), 119-138.

Tabla 5: Minas Suspendidas Bajo Cauca (2010-2013)

Departamento	Municipio	2010	2011	2012	2013
Antioquia	Cáceres		3	3	1
	Caucasia		6		
	El Bagre		2	3	
	Nechí				
	Tarazá		5	2	1
	Zaragoza		8	4	3

Fuente: Maldonado, I. E., & Rozo, L. M. (2014). Convergencia de los grupos armados organizados al margen de la ley en la minería aurífera aluvial en la subregión del Bajo Cauca antioqueño. *Revista Criminalidad*, 3(56), 119-138.

El potencial minero del Bajo Cauca se expresa en las cifras, solamente en tres años (2010-2013) fueron intervenidas 45 minas (ver tabla 4) y suspendidas 41 (ver tabla 5). Para el año 2018 los datos de la Fundación Paz y Reconciliación (2018) hablan de persistencia de minería ilegal en cinco de los seis municipios de la región. En la subregión las relaciones por el control de los recursos se transforman tras la salida de actores armados del territorio, por ejemplo, en municipios como Zaragoza “las AGC que reclutaron a los desmovilizados del Bloque Mineros y del Bloque Central Bolívar, que tuvieron incidencia en Tarazá, Cáceres y El Bagre” (Paz y Reconciliación, 2018, p.15)

2.4. Conflicto

Como se ha mencionado, con el devenir del conflicto armado, la sociedad civil en el Bajo Cauca y Urabá Antioqueño ha sido víctima de múltiples violaciones de Derechos Humanos. Según las cifras de la Unidad para la Atención y Reparación a Víctimas del Conflicto (UARIV, 2019), desde antes del año de 1985 hasta el 2018, se ha registrado un total de 160.783 víctimas del conflicto armado en el Bajo Cauca Antioqueño, mientras que el municipio de Apartadó reporta un total de 91.623 víctimas en el mismo interregno de tiempo.

Gráfica 3: Número de víctimas en razón al conflicto armado

Bajo Cauca (1985-2018)

Fuente: UARIV (2019). Red Nacional de Información.

Gráfica 4: Víctimas de Conflicto Armado Apartadó (antes 1985-2018)

Fuente: UARIV (2019). Red Nacional de Información.

La dinámica de la violencia de los territorios han sido fluctuantes, siendo los momentos de transformación del conflicto los que presentan mayor número de víctimas: entre los años 1997 y 2001 con el despliegue paramilitar de las AUC en todo el territorio nacional y su enfrentamiento con la insurgencia guerrillera; en el año 2008 posterior al proceso de desmovilización de las AUC, la cual “se debió a la recuperación militar de estas organizaciones armadas [las guerrilleras] que se logró tras la desmovilización [de los paramilitares] y por las alianzas que establecieron con algunas de las bandas criminales que han hecho presencia en la zona” (FIP, 2014, p.18-19) ; el año 2013 con la puesta en marcha del proceso de negociación entre el gobierno nacional y las FARC; finalmente un nuevo aumento en 2018 con el desarme de las FARC y los consiguientes espacios y recursos libres que dejaron .

En términos de participación municipal en el total subregional de víctimas desde 1985 hasta 2018, el orden es el siguiente: El Bagre (28.5%), Tarazá (23.4%), Cáceres (14.19%), Caucasia (14.07%), Zaragoza (10.89%), Nechí (8.75%).

Gráfica 5: Porcentaje de participación municipal en el total de víctimas subregionales

Bajo Cauca 1985-2018

Fuente: UARIV (2019). Red Nacional de Información.

Según el Índice de Riesgo de Victimización de la UARIV, para el año 2015 los municipios de Cáceres y Tarazá se encontraban en un nivel de riesgo alto de victimización en razón al conflicto armado, así mismo los municipios de Caucasia, El Bagre, Nechí y Zaragoza se encontraban en un nivel medio alto de riesgo, en el caso de Apartadó el nivel era medio.

Tabla 6: IRV Bajo Cauca y municipio de Apartadó (2015)

Municipio	IRV	Nivel
Caucasia	0.378	Medio Alto
Cáceres	0.793	Alto
El Bagre	0.574	Medio Alto
Nechí	0.468	Medio Alto
Tarazá	0.922	Alto
Zaragoza	0.564	Medio Alto
Apartadó	0.331	Medio

Fuente: UARIV (2015) Índice de Riesgo de Victimización

En el año 2018 en el Bajo Cauca se ha evidenciado un incremento sustancial en las víctimas, se pasó de 2225 víctimas declaradas el año anterior a 9547 (UARIV, 2019) esto quiere decir un aumento de más del 300%, asunto que sugiere el inicio un nuevo periodo de recrudescimiento de la guerra en la subregión.

2.5. Desplazamiento forzado y despojo de tierras

Para el caso de Apartadó en el RNI de la UARIV se reporta un total de 73.298 hechos de desplazamiento forzoso entre los años 1985 y 2018, al ser el municipio con mayor población urbana en el territorio, Apartadó ha recibido un total de 81.757 personas desplazadas de otras regiones del país (Terridata, 2019), superando el número de personas que han sido expulsadas del municipio.

Gráfica 6: Desplazamiento forzado Apartadó (1985-2018)

Fuente: UARIV (2019). RNI.

En cuanto a la dinámica de desplazamientos en el territorio, los años más conflictivos se presentan a mitad de los años 90s, disminuyendo considerablemente hasta el 2005 donde los desplazamientos se incrementan. Los desplazamientos en el municipio representan un 17,6% del total subregional del Urabá Antioqueño.

Gráfica 7: Porcentaje de participación municipal en el total subregional de desplazamientos

(1985-2018)

Fuente: UARIV (2019).RNI.

En el Bajo Cauca Antioqueño se presentaron desde el año de 1985 hasta el 2018 un total de 139.361 desplazamientos forzosos, lo que significa el 13% de la población desplazada total en el departamento de Antioquia durante esos años (UARIV, 2019). Los años donde aumenta considerablemente el desplazamiento en la zona son los años 2000, 2001, 2002, los cuales corresponden al avance paramilitar que se vivió a nivel nacional con las AUC y que se dio particularmente en el territorio con el Bloque Mineros. Cabe resaltar otros años, como el 2013, periodo en el que el conflicto se ve alterado por la instalación el año anterior de la mesa de negociación del gobierno con las FARC, durante ese año se reporta un total de 12.254 desplazados.

Gráfica 8: Desplazamientos Bajo Cauca Antioqueño (1985-2018)

Fuente: UARIV (2019) Red Nacional de Información.

Como se puede observar en la anterior gráfica, el año 2018 representa también un aumento estrepitoso que rompe la tendencia a la baja que venía trayendo el desplazamiento en la subregión desde el 2014, pasando así de 2153 desplazamientos en 2017 a 9496 en 2018. Según Verdad Abierta (2018) citando a la Defensoría del Pueblo, la guerra entre las AGC, los Carrapos y disidencias de las FARC por el control de corredores estratégicos, sumado a la estrategia actual de las Fuerzas Militares de priorizar la guerra contrainsurgente, ha tenido como resultado el aumento de los desplazamientos de totales.

Gráfica 9: Número de Desplazamientos por Municipio

Bajo Cauca 1985-2018

Fuente: UARIV (2019) Red Nacional de Información.

La anterior gráfica profundiza en los datos sobre la dinámica del desplazamiento en la subregión, siendo el municipio de El Bague quien destaca por un margen considerable como uno de los más golpeados por este fenómeno, manteniendo unos niveles casi siempre por encima de los demás municipios. En este, se presentan dos hechos de desplazamientos masivos que destacan: para el año 2013 en el corregimiento de Puerto Claver se presentó un caso de desplazamiento masivo, según un informe de la OCHA (2013) 434 personas fueron desplazadas en razón a un paro armado ordenado por las FARC; posteriormente los desplazamientos en el municipio decrecen hasta el año 2016, momento en el que se vuelve a presentar un caso de desplazamiento masivo, sucede en enero de ese año en el mismo corregimiento, Puerto Claver, se produjeron enfrentamientos entre las AGC, las FARC y el ELN, dejando un saldo de más de 400 civiles desplazados (Verdad Abierta, 2016). Según cifras de la UARIV (2019) el total anual para ambos años fue de 5127 en 2001 y 6973 en 2013.

Así mismo destaca el municipio de Tarazá, quien alcanza los niveles de desplazamiento más altos en el año 2001, posiblemente en razón a la Masacre de

la Caucana, hecho ocurrido el 16 de mayo de ese año, en donde la guerrilla de las FARC quisieron retomar el control del corregimiento que se encontraba en manos de los paramilitares, asesinando así a varias personas y quemando varias casas. Esto supuso fuertes represalias por parte de los paramilitares, lo que agudizó la situación de control y violencia en el territorio. Esto se reflejó en el número de desplazamientos, así lo relata Verdad Abierta (2014):

Si hasta entonces ya habían salido desplazadas, gota a gota, muchas familias, después de ese día [la retoma de las FARC] lo que hubo fue un éxodo. Según los registros de la Red de Información de la Unidad para la Atención y Reparación de las Víctimas, en 1998 se desplazaron forzosamente de Tarazá 175 personas, al año siguiente ya fueron 460 las que salieron huyendo, pero en 2001 la fuga fue masiva: salieron 3.931 personas por cuenta del conflicto violento.

Como se mencionó antes, en el año 2018 se rompe con la tendencia a la baja de desplazamientos que inicia en el año 2013, siendo los municipios de Tarazá y Cáceres los más afectados. Para el caso de Tarazá, según lo relata la OCHA (2018b) a causa de enfrentamientos entre grupos armado, hubo un nuevo hecho de desplazamiento masivo en el corregimiento de la Caucana, el cual tuvo como resultado 739 personas desplazadas. Los datos de desplazamiento de la UARIV (2019) para el mismo año indican que hubo un total anual de 3939 desplazamientos, 3428 más que los 511 registrados el año inmediatamente anterior.

En el caso de Cáceres, hubo más de 1600 personas desplazadas en la zona rural del municipio a razón de enfrentamientos entre las Autodefensas Gaitanistas (AGC) y “Los Caparrapos” (OCHA, 2018a). Similar al municipio de Tarazá, según los datos de la UARIV (2019) para ese año hubo un total de 3332 personas desplazadas, 2993 más que las 339 registradas el año inmediatamente anterior.

El porcentaje de participación municipal con respecto al total departamental de hechos de desplazamientos registrados por la UARIV desde 1985 hasta 2018, presenta el siguiente orden: El Bagre (30.25%), Tarazá (22.39%), Cáceres (14.17%), Caucasia (13.03%), Zaragoza (10.97%), Nechí (9.15%).

Gráfica 10: Porcentaje de participación municipal en total subregional de desplazamientos

Bajo Cauca 1985-2018

Fuente: UARIV (2019) Red Nacional de Información.

Para las subregiones no hay cifras oficiales tan altas para el despojo de tierras como para los demás hechos victimizantes, el RNI de la UARIV solo reporta despojo en uno u dos años por cada municipio, por ejemplo, El Bagre, el municipio con los número más altos de desplazamiento de la subregión, sólo se reporta en los años 2010 y 2012. Según Verdad Abierta (2014) apenas en el año 2014 se estaban presentando en el municipio de Caucasia las primeras demandas de restitución de tierras en todo el Bajo Cauca. Por otro lado, en el municipio de Apartadó sólo se registra un total de 81 víctimas declaradas de despojo de tierras, según cifras de la UARIV.

Cifras no oficiales hablan que desde el año 1997 hasta 2007 en el Bajo Cauca habían sido despojadas un total de 9.978 Ha de tierra (Sierra, 2011). Estos despojos ocurrieron en medio de la arremetida paramilitar que se dio con el Bloque Mineros de las AUC en la subregión. Según la misma fuente, los municipios que más hectáreas despojadas presentaron fueron El Bagre y Cáceres, presentando cifras muy superiores a los demás (ver tabla 8).

Tabla 8: Número de Hectáreas despojadas por municipio Bajo Cauca 1997-2011

Municipio	Número de Ha despojadas
El Bagre	4.381
Cáceres	2.622
Tarazá	852
Nechí	836
Caucasia	619
Zaragoza	609

Fuente: Sierra, A. Y. (2011). El Proceso Paramilitar en Tarazá y el Bajo Cauca Antioqueño, 1997-2010. Universidad Nacional de Colombia, Bogotá.

2.6. Masacres y homicidios

El Bajo Cauca presentó un grave episodio de violencia con el cual se inició el exterminio del partido político Unión Patriótica. Durante los años 80s se forma en Segovia (Antioquia) el grupo paramilitar Muerte a los Revolucionarios del Nordeste (MNR) con la justificación de “restaurar el orden en el municipio’ después de que la Unión Patriótica (UP) se constituyera como la principal fuerza electoral en el municipio” (FIP, 2014, p.24), bajo esa premisa el MNR realizó varios asesinatos selectivos dirigidos a miembros de la UP y líderes comunitarios en municipios dentro la subregión como El Bagre y Cáceres y fuera de ella como Segovia y Valdivia, así esta estructura paramilitar fue la responsable de la Masacre de Segovia en noviembre de 1988⁶.

Según el PNUD (2012) en Antioquia “entre 1997 y 2001 se registran varias masacres y homicidios selectivos, que se explican por la lógica de expansión de los grupos de autodefensa, inscrita en el propósito de crear un corredor que comunique las regiones de Urabá, Bajo Cauca, sur de Bolívar y Catatumbo” (p.27) El Observatorio de Memoria y Conflicto afirma que desde el año 1958 hasta el año 2017 se han presentado un total de 42 masacres en el Bajo Cauca, mientras que en la región del Urabá Antioqueño se registra un total de 224 masacres en el mismo interregno de tiempo.

Gráfica 11: Número de Masacres Antioquia (1985-2018)

Fuente: Observatorio Memoria y Conflicto (2018) CNMH

⁶ Ver Semana. (1988, diciembre 12). La Masacre de Segovia. Semana. Recuperado de <https://www.semana.com/nacion/articulo/la-masacre-de-segovia/11089-3>

En cuanto a los homicidios, en la Red Nacional de Información (RNI) de la UARIV se reporta un total de 10451 homicidios registrados desde antes de 1985 hasta el año 2018 en el Bajo Cauca. Para el caso de Apartadó se reporta un total de 12.327 homicidios en razón al conflicto armado en el mismo periodo de tiempo, según Terridata (DNP, 2019) en el municipio se reporta un 29,6% de víctimas de homicidios por cada cien mil habitantes (ver gráfica 12).

Gráfica 12: Porcentaje de Homicidios x cada 100.000 habitantes Apartadó

Fuente: DNP (2019). Terridata.

La dinámica de homicidios en el territorio ha sido fluctuante, sin embargo ha mantenido la tendencia a aumentar. En la gráfica 13 se puede observar las características de esa dinámica, desde inicios de la década del noventa hasta principios de la década siguiente se registró un aumento gradual de este tipo de violencia, el cual alcanza los mayores números en el año 2001 con un total de 513 víctimas, esto para luego descender durante unos cuatro años y volver a presentar una tendencia a aumentar, llegando a un pico máximo de 580 víctimas en el año 2009.

Cabe resaltar la disminución en el año 2012 de los homicidios en la subregión, se pasó de 522 víctimas mortales a 257, un descenso de poco menos de la mitad, siendo un suceso inédito en la dinámica de violencia en la región, pues antes no se había registrado una disminución de esa magnitud. El 2012 inaugura los niveles más bajos de homicidios desde la década de los 80s. Esta dinámica de disminución se mantiene hasta el 2018, en donde los números vuelven a aumentar en comparación con el año inmediatamente anterior, pasando de 7 víctimas

mortales a un total de 34. Aun así la información del año 2018 es enigmática en el sentido de que no se registran declaraciones de homicidios en dos municipios, El Bagre y Nechí, siendo el primero uno de los más abatidos por la violencia históricamente.

Gráfica 13: Homicidios en razón al conflicto armado

Bajo Cauca (1985-2018)

Fuente: UARIV (2019) Red Nacional de Información.

2.7. Secuestros

La RNI de la UARIV (2019) detecta un total de 386 hechos de secuestro en la región del Bajo Cauca y 192 en el municipio de Apartadó. De ellos los años donde más se presentó el hecho fueron el 2002 y el 2009, el primero con un total de 34 casos reportados y el segundo con un total de 29.

Gráfica 14: Secuestros Bajo Cauca Antioqueño (antes 1985-2017)

Fuente: UARIV (2019). RNI.

Así se encuentra el orden de participación municipal en el total de secuestros departamental: Tarazá (29,27%), Caucasia (24,09%), El Bagre (15,8%), Nechí (12,45), Cáceres (11,91%) y Zaragoza (6,47%). Para el caso del Urabá

Antioqueño, las cifras de Apartadó representan un porcentaje de 18,6% con respecto al total subregional, Turbo es el municipio que presenta las cifras más altas.

Gráfica 15: Participación municipal en el total subregional de secuestros
(Antes 1985-2017)

Fuente: UARIV (2019). RNI.

Gráfica 16: Participación municipal en el total subregional de secuestros
Urabá Antioqueño (1985-2018)

2.8. Minas antipersonal

Según el RNI de la UARIV (2019) se registró un total de 351 víctimas de minas antipersonal en la subregión. De ese total el municipio que más presenta hechos es Tarazá con una diferencia considerable (69,8%) (Ver gráfica 14), el periodo en el que más se presentaron víctimas en el municipio fue entre 2008 y 2013. En la siguiente tabla se muestran las cifras del DAICMA al respecto de las minas antipersonal:

Gráfica 17: Víctimas de MAP Bajo Cauca y Apartadó

Municipio	Víctimas Civiles	Víctimas Fuerza Pública	Total
Cáceres	13	39	52
Caucasia	4	0	4
El Bagre	28	14	42
Nechí	4	15	19
Tarazá	124	131	155
Zaragoza	24	4	28
Apartadó	11	33	44

Según el Observatorio de Memoria y Conflicto (2018), hasta el año 2018 los principales responsables en el departamento de Antioquia por el uso de minas antipersonal fueron la guerrilla, siendo los autores de más de 1000 hechos en todo el departamento.

En cuanto a intervención, en el Urabá Antioqueño se encuentran por intervenir todos los municipios que lo componen, a excepción de San Pedro de Urabá del cual no existen sospechas de minas antipersonal en su territorio.

Mapa 4: Estado de la intervención desminado Urabá Antioqueño

Fuente: DAICMA (2019). Base de datos de desminado.

3. Implementación Acuerdos de Paz

Para Octubre del año 2018, los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial PDET en las subregiones de Bajo Cauca y Urabá Antioqueño, se encontraban en su fase de construcción municipal (Castillejo, 2018). El 25 de febrero del 2019, el gobierno nacional informa que los 16 PDET cuentan todos con Planes de Acción Para la Transformación regional (PATR) para ser ejecutados⁷.

Según la FIP (2018a) para marzo del 2018 en la subregión los municipios de Tarazá y Cáceres se encontraban dentro del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), ambos con acuerdos de sustitución con el Estado y registrando los primeros pagos que ofrece el programa. Según el informe de la institución para ese entonces Tarazá llevaba seis meses en el programa y Cáceres tres meses. Según la misma institución, para el 2018 entre 30% y 60% de las familias de ambos municipios contaban con asistencia técnica para la sustitución (FIP, 2018b).

⁷ Rendón, O. (2019, febrero 25). Ya están listos los planes de desarrollo con enfoque territorial. El Colombiano. Recuperado de <https://www.elcolombiano.com/colombia/ya-estan-listos-los-planes-de-desarrollo-con-enfoque-territorial-LL10288663>

Mapa 5: Municipios con pagos, vinculaciones y acuerdos de Sustitución de Cultivos

(2018)

Fuente: FIP (2018). ¿En qué va la sustitución de cultivos ilícitos?

La erradicación de cultivos de forma voluntaria en la subregión ha sido un asunto delicado, ya que se ha presentado fuertes reticencias por parte de la institucionalidad, quienes han ordenado la fumigación con glifosato por medio de drones (Tamayo, El Tiempo, 2018). Todo ello ha generado malestar en las comunidades, lo que ha ocasionado “manifestaciones o protestas relacionadas con la erradicación forzosa de cultivos y en las que solicitan la ampliación de los programas de sustitución voluntaria” (CINEP, 2018, p.155). En Urabá, para el año 2018 todavía no se contaba con ningún acuerdo de sustitución de cultivos con el Estado.

La zona del Bajo Cauca no presenta ningún Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) en ninguno de sus municipios, aun así hubo durante el año 2017 en el municipio de Tarazá un Punto de Preagrupamiento Temporal (PPT). Sin embargo, según La Paz en el Terreno, un sitio web apoyado por El Espectador, el International Center for Journalist y la ONG Friedrich-Ebert-Stiftung, se reportó en la subregión el asesinato de dos excombatientes, uno en el

municipio de Cáceres en el 2017 y el otro en el municipio de El Bagre en ese mismo año.

También la Justicia Especial para la Paz (JEP), creada a partir del Acuerdo de paz gobierno/FARC, avanza en su funcionamiento profiriendo el auto 040 de 2018, el cual abre la etapa de reconocimiento de verdad, responsabilidad y determinación de hechos y conductas relacionadas al conflicto en el territorio de Urabá.

El tema de restitución de tierras en el Urabá se encuentra en una situación complicada debido a la presencia de grupos paramilitares en la región, según un reportaje de Noticias Uno del año 2018 “de 6.400 solicitudes de restitución, se han resuelto judicialmente solo 185 casos, en esta zona donde los paramilitares fueron los principales victimarios” (Bedoya, 2018), menciona también que han sido asesinados 21 líderes sociales que fueron reclamantes de tierras.

4. Iniciativas de construcción de paz en la subregión

Según el registro de Iniciativas de Memoria del Centro Nacional de Memoria Histórica las siguientes son las iniciativas presentes en el territorio:

Nombre	Descripción	Municipio
Rastros de Vida	Informe de las Madres Por la Vida, en el que se relata lo ocurrido en el periodo de violencia entre 1997 y 2007 en el Cauca. Se hace énfasis en su posición como mujeres víctimas del conflicto.	Yarumal, Angostura, Campamento, Anorí, Ituango, Briceño, Valdivia, Tarazá, Cáceres, Caucasia, Nechi, El Bagre y Zaragoza
Huellas de Vida	Relatos escritos por la organización “PARES comunitarios”, narración que relata lo acontecido en el territorio y la verdad sobre los hechos cometidos por el Bloque Mineros de la AUC.	Yarumal, Angostura, Campamento, Anorí, San Andrés, Toledo, Ituango, Briceño, Valdivia, Tarazá, Cáceres, Caucasia, Nechi, El Bagre, Zaragoza, San José de Uré
Festival del bollo y la chicha: actos de visibilización de la afectación del conflicto armado a los usos y	Iniciativa del PUEBLU Zenú en el municipio de Caucasia sobre las afectaciones del conflicto armado sobre sus tradiciones.	Caucasia

costumbres, y rescate de los mismos		
Historias del Conflicto Armado en Dabeiba	Recopilación de testimonios de víctimas de desplazamiento forzado forzado, en las veredas Coco Guayabito, Llanos Grande y Carocolón. Se llevó a cabo por parte del colectivo de Comunicaciones de Dadeiba.	Dadeiba
Iniciativas simbólicas de memoria	Iniciativa de las Mujeres Colombianas por la paz.	Apartadó, Chigorodó, Turbo.
Museo Efímero de la Memoria	Iniciativa de las Mujeres por Colombianas por la Paz.	Mujeres por la paz
Memorias que renacen en el municipio de Carepa	Iniciativa de la Comunidad de Víctimas del municipio de Carepa con apoyo del CNMH. Publicación de diversos contenidos sobre la paz.	Carepa

Bibliografía

- Álvarez, E., Llorente, M. V., Cajiao, A., & Garzón, J. C. (2017). Crimen organizado y saboteadores armados en tiempos de transición (Serie de Informes 27). Colombia: FIP. Recuperado de <http://cdn.ideaspaz.org/media/website/document/596b780902224.pdf>
- Bedoya, Y. (2018, abril 12). En Urabá la restitución se ha dificultado por presencia de herederos del paramilitarismo. Noticias Uno. Recuperado de <https://canal1.com.co/noticias/nacional/uraba-la-restitucion-se-ha-dificultado-presencia-herederos-del-paramilitarismo/>
- Castillejo Ditta, S. (2018, enero 10). La implementación de los PDET amenaza con quedarse en letra muerta. El Tiempo. Recuperado de <https://www.eltiempo.com/datos/retrasos-en-la-implementacion-de-los-pdet-de-los-acuerdos-de-paz-274764>
- CINEP. (2018, noviembre). Cuarto informe de verificación de la implementación del Acuerdo Final de Paz en Colombia. Recuperado de <https://www.cinep.org.co/images/csivi/4to-informe-Trimestral-Secretaria-Tcnica-V4.pdf>
- CNMH. (2012). Base de Datos ¡Basta Ya! Recuperado de <http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/micrositios/informeGeneral/basesDatos.html>
- Croda, R. (2018, octubre 25). <https:// analisisurbano.org/los-carteles-mexicanos-echan-raices-en-el-bajo-cauca-antioqueno/>. Agencia de Prensa Análisis Urbano. Recuperado de <https:// analisisurbano.org/los-carteles-mexicanos-echan-raices-en-el-bajo-cauca-antioqueno/>
- Departamento Nacional de Planeación (DNP). (2019). Base de Datos Terridata.
- Fundación Ideas para la Paz (FIP) (2014). Área de Dinámicas del Conflicto y Negociaciones de Paz UNIDAD DE ANÁLISIS “SIGUIENDO EL CONFLICTO” - BOLETÍN # 68 (Dinámicas del conflicto armado en el Bajo Cauca Antioqueño y su impacto humanitario). Colombia. Recuperado de <http://cdn.ideaspaz.org/media/website/document/52efd828c4cbe.pdf>
- Fundación Ideas para la Paz (FIP). (2018a). ¿En qué va la sustitución de cultivos ilícitos? (No. 4). Colombia: FIP. Recuperado de http://ideaspaz.org/media/website/FIP_sustitucion_final.pdf

- Fundación Ideas para la Paz (FIP). (2018b). La sustitución de cultivos en el gobierno Duque. Recuperado de <http://ideaspaz.org/media/website/infografia-sustitucion-2.pdf>
- Dalby, C. (2019, enero 30). Crecen Los Caparrapos en Colombia por alianzas con ELN y ex-FARC mafia. Recuperado de <https://es.insightcrime.org/noticias/analisis/crecen-caparrapos-colombia-alianzas-eln-exfarc-mafia/>
- Fundación Paz y Reconciliación. (2018). Como va la paz: Antioquia 2018. Fundación Paz y Reconciliación. Recuperado de <https://pares.com.co/wp-content/uploads/2018/06/C%C3%B3mo-va-la-paz-Antioquia-2018.pdf?fbclid=IwAR3T37dgc6r-2eCrEg44OoEmW3NII6e0F7TaNqrFxE-lmO1iBbqsqQ5KUuU>
- Gaviria, C., & Muñoz, J. (2007). Desplazamiento forzado y propiedad de la tierra en Antioquia, 1996-2004. *Lecturas de Economía*, (66). Recuperado de <http://www.scielo.org.co/pdf/le/n66/n66a1.pdf>
- Maldonado, I. E., & Rozo, L. M. (2014). Convergencia de los grupos armados organizados al margen de la ley en la minería aurífera aluvial en la subregión del Bajo Cauca antioqueño. *Revista Criminalidad*, 3(56), 119–138.
- Jaramillo Arbelaez, A. (s/f). *Contesto General Urabá*. FLACSO. Recuperado de <https://biblio.flacsoandes.edu.ec/catalog/resGet.php?resId=19313>
- *La Paz en El Terreno*. (s/f). *Vida sin Armas*. Recuperado de <https://lapazenelterreno.com/vida-sin-armas>
- Observatorio del programa presidencial de derechos humanos y DIH. (2006). *Panorama del Bajo Cauca Antioqueño (Serie Geográfica No.29)*. Colombia. Recuperado de http://historico.derechoshumanos.gov.co/Observatorio/Publicaciones/documentos/2010/Estu_Regionales/bajocauca.pdf
- Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA). (2013). Colombia: Desplazamiento masivo y confinamiento El Bagre (Antioquia) Informe de situación No. 1. Recuperado de <https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Informe%20de%20situacion%20No%201%20Confinamiento%20El%20Bagre.pdf>
- Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA). (2018a). Colombia: Desplazamiento masivo en Cáceres (Antioquia) Reporte de Situación No. 01. Colombia. Recuperado de https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/230218_sitrep_no.1_de_splazamiento_masivo_en_caceres_vf.pdf

- Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA). (2018b). Desplazamientos masivos en Tarazá (Antioquia) Flash Update No.2 (Flash Update). Colombia. Recuperado de https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/13092018_flash_update_no_2_desplazamiento_masivo_taraza_vff.pdf
- Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). (2012). Regiones en Conflicto: Comprender para Transformar (Informe de Desarrollo Humano). Colombia: PNUD. Recuperado de <http://www.co.undp.org/content/dam/colombia/docs/DesarrolloHumano/undp-co-cuadernoregiones-2012.pdf>
- Redacción Insight Crime. (2018, marzo 14). José Bayron Piedrahita Ceballos, alias “El Árabe,” or the “Patron de Caucasia”. Recuperado de <https://www.insightcrime.org/colombia-organized-crime-news/jose-bayron-piedrahita-ceballos/>
- Redacción Semana. (2018a, julio 11). Los Caparrapos, la banda que traicionó al Clan del Golfo y desató la violencia en Bajo Cauca. Semana Digital.
- Redacción Semana. (2018b, julio 11). Los Caparrapos, la banda que traicionó al Clan del Golfo y desató la violencia en Bajo Cauca. Semana Digital. Recuperado de <https://www.semana.com/nacion/articulo/quienes-son-los-caparrapos-la-banda-que-traiciono-al-clan-del-golfo-en-bajo-cauca/574703>
- Semana. (1988, diciembre 12). La Masacre de Segovia. Semana. Recuperado de <https://www.semana.com/nacion/articulo/la-masacre-de-segovia/11089-3>
- Sierra, A. Y. (2011). El Proceso Paramilitar en Tarazá y el Bajo Cauca Antioqueño, 1997-2010. Universidad Nacional de Colombia, Bogotá. Recuperado de <http://bdigital.unal.edu.co/6404/1/Alecyamirsierramonta%C3%B1ez.2012.pdf>
- Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas. (2015). Índice de Riesgo de Víctimización. Recuperado de <http://vgv.unidadvictimas.gov.co/irv/>
- UNODC. (2018). Colombia: Monitoreo de territorios afectados por cultivos ilícitos. Recuperado de https://www.unodc.org/documents/crop-monitoring/Colombia/Colombia_Monitoreo_territorios_afectados_cultivos_ilicitos_2017_Resumen.pdf
- Verdad Abierta. (2013, agosto 22). Desaparecidos del Bloque Mineros, en el río Cauca. Recuperado de <https://verdadabierta.com/los-desaparecidos-del-bloque-mineros-que-se-llevo-el-rio-cauca/>

- Verdad Abierta. (2014a, junio 9). La historia de la sufrida Caucana y los guerreros desalmados. Recuperado de <https://verdadabierta.com/la-historia-de-la-sufrida-caucana-y-los-guerreros-desalmados/>
- Verdad Abierta. (2014b, agosto 20). En el Bajo Cauca antioqueño presentan primeras demandas de restitución de tierras. Recuperado de <https://verdadabierta.com/en-el-bajo-cauca-antioqueno-presentan-primeras-demandas-de-restitucion-de-tierras/>
- Verdad Abierta. (2016, enero 20). Desplazamientos en El Bagre: ¿se reacomodan las fichas de la guerra? Recuperado de <https://verdadabierta.com/desplazamientos-en-el-bagre-se-reacomodan-las-fichas-de-la-guerra/>
- Verdad Abierta. (2018, junio 2). La guerra se recicla en el Bajo Cauca antioqueño. Recuperado de <https://verdadabierta.com/la-guerra-se-recicla-en-el-bajo-cauca-antioqueno/>

Conflicto y proceso de post-acuerdo

Alto Patía y Norte del Cauca

Santiago Andrés Padilla Quintero
OrcID: [0000-0003-1837-9795](https://orcid.org/0000-0003-1837-9795)

En el siguiente texto se hará un panorama general del conflicto armado y el proceso de implementación del Acuerdo de Paz gobierno/FARC en la subregión del Alto Patía y Norte del Cauca. Su importancia radica en su carácter de zona priorizada para la implementación de los acuerdos de paz a través de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y que fue escogida en la convocatoria docente para zonas afectada por el conflicto armado por medio del decreto 882 del 26 de Mayo de 2017 ofreciendo 159 vacantes para varios de los municipios que componen la subregión¹.

1. Contexto general

La subregión del Alto Patía y el Norte del Cauca es la subregión priorizada más grande y heterogénea, se encuentra compuesta por 24 municipios distribuidos entre los departamentos del Valle del Cauca, Cauca y Nariño. En el presente texto se describirá lo concerniente a algunos Cauca y Valle del Cauca. Se abordarán los municipios de Buenos Aires, Santander de Quilichao, Miranda, Corinto y Toribio en el Cauca, Florida y Pradera en el Valle del Cauca, se escogen estos municipios por su cercanía al Tolima y a la subregión del pacifico medio.

Mapa 1: Subregión Alto Patía y Norte del Cauca (ART)

Fuente: ART (2017). Municipios PDET.

¹ Ver https://leodonzel.com/slide_bar/conc_doc_17_ze/plazasM.gif

En términos demográficos, la subregión tiene un total de 780.061 habitantes, siendo el territorio PDET más poblado de la zona pacífica del país, donde la mayoría de la población vive fuera de las cabeceras municipales (RIMSIP, 2017).

En cuanto a la pobreza multidimensional, RIMSIP (2017) menciona que “[...] hay una amplia variabilidad. Por un lado, mientras que Argelia tiene una incidencia prácticamente del 100%, y Jambaló y Cajibío tienen incidencias superiores al 90%, municipios como Pradera y Florida, [...] tienen una incidencia de pobreza multidimensional menor al 50%” (p.11)

Gráfica 1: Pobreza Multidimensional Alto Patía y Nortel del Cauca

Fuente: RIMSIP (2017). Caracterización de los Territorios PDET Pacífico- FIDA.

2. Conflicto

Según Verdad Abierta (2018) para el año 2018 en el Norte del Cauca estaban presentes disidencias de las FARC, la guerrilla del EPL y grupos post-desmovilización paramilitar como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC). La misma fuente afirma que ha habido dificultades al momento de identificar a los actores armados que hacen presencia en el territorio, pues en algunos casos no se tiene conocimiento sobre el proceder de ciertas acciones armadas.

La FIP (2018c) menciona que en la subregión del Norte del Cauca se han conformado cuatro grupos disidentes de los frentes 6 y 30 del as FARC, y las columnas móviles Miller Perdomo y Jacobo Arenas (ver mapa 2). La misma fuente

afirma que la disidencia que cuya presencia es más fuerte en el territorio es la del Frente 6, manteniéndose en la subregión norte del departamento y alcanzado a llegar hasta los límites del Tolima.

Mapa 2: Zona de influencia de las disidencias de las FARC en el Cauca

Fuente: FIP (2018). Trayectorias y dinámicas territoriales de las disidencias de las FARC.

Hay presencia también del ELN en los municipios de Caloto, Corinto, Miranda, Santander de Quilichao y Toribio (ver mapa 3). Según Paz y Reconciliación (2018) la presencia del ELN se dio “producto de expansión tanto por la vía de la confrontación armada, así como también por vías de recuperación de las bases sociales dejadas por las FARC tras su repliegue, asociada íntimamente a la incapacidad del Estado para llegar a las regiones que se encuentran hoy en disputa.” (p. 50)

Mapa 3: Presencia del ELN en municipios priorizados para el post-conflicto

Fuente: Fundación Paz y Reconciliación (2018). ¿Cómo va la Paz?.

En cuanto a la acción estatal y de cooperación internacional en la subregión, los municipios de Caloto, Corinto, Miranda, Santander de Quilichao, Toribio, Pradera y Florida hicieron parte de la “Política nacional de consolidación y reconstrucción territorial (PNCT), a través de la cual se busca neutralizar los grupos armados ilegales, recuperar territorios y lograr el control militar y la vigencia del Estado de Derecho en zonas críticas” (PNUD, 2014, p.25) Lo que implicó una fuerte presencia del ejército y de recursos público y de cooperación internacional dirigidos a ese objetivo.

Según el Índice de Incidencia del Conflicto Armado (IICA) para el año 2013 tres de los municipios de la subregión contaban con un índice de incidencia alto (ver tabla 1). En el texto se describirá la situación de las variables sobre las que se construye el IICA en el territorio, estas son: acciones armadas, cultivos ilícitos, desplazamiento forzado, homicidios, secuestros y minas antipersonal, se mencionará también información sobre las masacres en la subregión como puntos clave para entender la intensidad del conflicto.

Tabla 1: IICA Alto Patía y Norte del Cauca (2013)

IICA Alto Patía y Norte del Cauca		
Municipio	Valor	Categoría
Buenos Aires	0,015	Medio Bajo
Corinto	0,04	Alto
Miranda	0,02	Medio
Santader de Quilichao	0,029	Medio
Toribío	0,037	Alto
Florida	0,033	Alto
Pradera	0,021	Medio

Fuente: DNP (2013). IICA.

2.1. Acciones Armadas

Según el Observatorio de Memoria y Conflicto del CNMH (2018), entre los años 1985 y 2018 en la región del Norte del Cauca y de Patía se registró un total de 2433 acciones armadas (ver gráfica 2). A nivel local, uno de los municipios de la subregión, Toribío, presenta el número más altos de acciones bélicas con un total de 313, seguido por Miranda con 121 y Buenos Aires con 49.

Gráfica 2: Acciones Armadas Alto Patía y Norte del Cauca (1985-2018)

Fuente: CNMH (2019). Base de Datos Observatorio de Memoria y Conflicto.

Durante el año 2018 en la subregión del Norte del Cauca se registraron ocho ataques a estaciones de policía en menos de un mes y en distintos municipios (Verdad Abierta, 2018), registrándose varios atentados con motocicletas bomba.

2.2. Cultivos ilícitos

Según el SIMCI de la UNODC (2018) para el año 2017 los cultivos de coca en el departamento del Cauca habían aumentado, pasando de 12.595 hectáreas cultivadas a un total de 15.960 (ver tabla 2)

Tabla 2: Presencia de Cultivos Ilícitos Región Pacífico (2017)

Departamento	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Nariño	19.612	17.639	15.951	17.231	10.733	13.177	17.285	29.755	42.627	45.735
Cauca	5.422	6.597	5.908	6.066	4.325	3.326	6.389	8.660	12.595	15.960
Chocó	2.794	1.789	3.158	2.511	3.429	1.661	1.741	1.489	1.803	2.611
Valle del Cauca	2.089	997	665	981	482	398	561	690	752	1.261
Total	29.917	27.022	25.682	26.789	18.969	18.562	25.976	40.594	57.777	65.567
Tendencia anual	15%	-10%	-5%	4%	-29%	-2%	40%	56%	42%	13%

Fuente: UNODC (2018). Monitores de Cultivos Ilícitos para el año 2017.

Según un informe de RIMSIP, para el año 2012 en el Cauca había una altísima concentración de cultivos de coca, superando en creces al promedio nacional: 370.4 hectáreas de coca en los municipios PDET en comparación a 43.06 del promedio nacional. A nivel subregional quienes más presentan cultivos son la zona ubicada pacífico medio y la que limita con Nariño. En los municipios analizados de la subregión hay poca presencia de cultivos ilícitos, sin embargo, en municipios como El Tambo y Patía hay una alta concentración de cultivos de coca.

Mapa 4: Presencia de Cultivos Ilícitos Alto Patía y Norte del Cauca (2017)

Fuente: UNODC (2018). Monitoreo de Cultivos Ilícitos para el año 2017.

2.3. Desplazamientos forzados

Según el RNI de la UARIV (2019) en los municipios analizados hubo un total de 79327 víctimas de desplazamiento, los años en los que se presentó este hecho con más intensidad fueron entre los años 2001-2002 y el año 2005, disminuyendo considerablemente del 2014 hasta el año 2018. El primer periodo corresponde al recrudecimiento general del conflicto con los enfrentamientos constantes entre los paramilitares y la guerrilla, el segundo periodo se ubica en los momentos de desmovilización de las estructuras paramilitares.

Gráfica 3: Víctimas de desplazamiento forzado Alto Patía y Norte del Cauca (antes 1985-2018)

Fuente: UARIV (2019). RNI.

Desde una perspectiva municipal, quienes más reportaron víctimas fueron los municipios de Buenos Aires (26,14%) y Toribio (23,3%), seguidos por los municipios de Florida (11,5%) y Santander de Quilichao (11%). La siguiente gráfica muestra la participación de cada uno de los municipios en el total de desplazamientos:

Gráfica 4: Porcentaje de participación municipal en el total subregional de desplazamientos

(antes 1985-2018)

Fuente: UARIV (2019). RNI.

En cuanto a la dinámica municipal de desplazamiento, se presentan bajas cifras de víctimas de desplazamiento hasta finales de los años noventa, donde en algunos municipios se presentan eventos de desplazamientos masivos, como en los años 2001 y 2005 (ver gráfica 5). Así mismo posterior a la segunda mitad del dos mil hay una tendencia de aumento hasta el año 2012, posteriormente se da una tendencia a la baja.

Gráfica 5: Dinámica municipal de víctimas de desplazamiento Alto Patía y Norte del Cauca

(antes 1985-2018)

Fuente: UARIV (2019). RNI.

El pico correspondiente al año 2001, se presenta en el municipio de Buenos Aires, en ese mismo año se registra la Masacre del Naya, en el que según Rutas del Conflicto (s.f.) hubo más de 3000 desplazados. Según Verdad Abierta (2011) los perpetradores de la masacre fueron el Bloque Calima de las AUC, quienes buscaban asentarse en el pacífico litoral caucano, con el objetivo de “crear el Bloque Pacífico para controlar todas las salidas al mar entre Chocó y Nariño”.

El segundo pico corresponde al año 2005, se presenta en el municipio de Toribio, durante ese periodo ocurrió el ataque por parte de las FARC a través de la utilización de cilindros bomba a un puesto de policía en el municipio y a varias trincheras que se encontraban dispersas por el pueblo, esto afectó a varias casas del poblado, desplazando a varias familias que las habitaban (Verdad Abierta, 2015).

2.4. Homicidios

En cuanto a homicidios, el RNI de la UARIV (2019) registra un total de 14.987 homicidios desde 1985 hasta 2018 en los municipios analizados. Los momentos de mayor ocurrencia de estos hechos fueron los periodos de entre 2001-2003, manteniendo posteriormente una tendencia a la baja que sube nuevamente a partir del año 2011 y se mantiene en el 2012.

Gráfica 6: Homicidios en razón al conflicto armado

Alto Patía y Norte del Cauca (antes 1985-2018)

Fuente: UARIV (2019). RNI.

Se puede encontrar correspondencia entre los picos de conflicto y algunos momentos macro-políticos vividos por el país, en un primer momento a la escalada de la violencia paramilitar en la zona (2001-2003) y posteriormente a la iniciación de los acuerdos de paz entre el Estado colombiano y las FARC.

En cuanto a la participación municipal en el total de homicidios, quienes han presentado mayores porcentajes han ido los municipios de Corinto (24,1%), Florida (20,44) y Santander de Quilichao (23,06).

Gráfica 7: Porcentaje de participación municipal en el total subregional de homicidios

(antes 1985-2018)

Fuente: UARIV (2019). RNI.

2.5. Masacres

Según la base de datos del informe ¡Basta Ya! Del Centro Nacional de Memoria Histórica, desde el año 1985 hasta 2012 se registró un total de 31 masacres en los municipios analizados. El Observatorio de Memoria y Conflicto de la misma institución amplia el periodo y las cifras, registrando desde el año 1985 hasta 2018 un total de 88 víctimas en el Norte del Cauca y 19 en Patía.

Gráfica 8: Número de masacres departamento del Cauca Regional (1985-2018)

Fuente: CNMH (2019). Base de datos Observatorio de Memoria y Conflicto.

Esta misma fuente registra como presuntos responsables de varias masacres en el departamento en primer lugar a los paramilitares, en segundo lugar a la guerrilla, en tercer lugar a grupos armados no identificados y en cuarto lugar a agentes del estado (ver gráfica 9).

Gráfica 9: Presunto responsables masacres departamento del Cauca (1985-2018)

Según Verdad Abierta (2012) el grupo paramilitar que cometió gran parte de las masacres en la zona fue el Bloque Calima de las AUC, quienes a principios de los años 2000 realizaron varias incursiones violentas a los municipios de Buenos Aires, Santander de Quilichao, Suarez y Puerto Tejada.

2.6. Secuestros

Según la RNI de la UARIV, en la subregión se han registrado desde 1985 hasta 2018 un total de 238 víctimas de secuestro, siendo los municipios de Corinto, Santander de Quilichao y Toribio los más afectados por ese fenómeno (ver gráfica 10)

Gráfica 10: Porcentaje de participación municipal en el total de secuestros subregionales (1985-2018)

Fuente: UARIV (2019). RNI.

2.7. Minas Antipersonal:

Según la Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonal (DAICMA), en los municipios analizados hubo un total de 243 víctimas de minas antipersona, entre víctimas fatales y heridos. El municipio que más presentó víctimas afectadas fue Florida con un total de 83 divididos en 65 víctimas militares y 18 civiles. Quien presentó mayor número de víctimas civiles fue el municipio de Toribio con un total de 24.

Tabla 3: Víctimas de MAP Alto Patía y Norte del Cauca (2018)

Municipio	Víctimas civiles	Víctimas Militares	Total
Miranda	6	16	22
Corinto	14	13	27
Toribio	24	26	50
Santander de Quilichao	4	11	15
Buenos Aires	6	8	14
Florida	18	65	83
Pradera	9	23	32
Total			243

Fuente: DAICMA (2019). Base de Datos víctimas de Minas Antipersonal.

En cuanto a la intervención de desminado en los municipios, según la base de datos de desminado humanitario del DAICMA los municipios de Pradera, Florida, Corinto, Miranda se encuentran en intervención de desminado, mientras municipios como Toribio, Santander de Quilichao y Buenos Aires se encuentran aún pendientes por ser intervenidos.

Mapa 5: Estado intervención de desminado Alto Patía y Norte del Cauca (2018)

Fuente: DAICMA (2019). Base de Datos desminado.

3. Implementación del Acuerdo de Paz

Según el informe de verificación de la implementación del Acuerdo de Paz del CINEP de noviembre del 2018, en la subregión se había finalizado la etapa de construcción de los Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR), los cuales son similares a los planes de desarrollo con enfoque territorial diferenciándose en el sentido de tendrán que ser revisados cada cinco años. Además de lo anterior, la subregión no contaba todavía con una Red de Aliados Estratégicos (RAE) como si la tenían otros municipios.

En la subregión hay dos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR): Monterredondo, en Miranda (Cauca) y La Elvira en Buenos Aires (Cauca). Según un reportaje en el portal Colombia 2020, en el espacio de Monterredondo para el año 2018 de los 224 excombatientes que arribaron inicialmente sólo quedan cerca de 40, muchos han dejado la zona para trabajar en fincas en municipios aledaños (Forero, 2018), la misma fuente informa que en términos de proyectos productivos sólo hay andando dos, que se sostienen exclusivamente con recursos de cooperación internacional.

La Oficina del Alto Comisionado para la Paz (s.f.) registra un total de 136 adultos y quince niños en el espacio de La Elvira. En su página web, la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (s.f.), registra dos proyectos de auto consumo y la formación de doce excombatientes.

En cuanto al tema de seguridad de los excombatientes, según La Paz en el Terreno (s.f.), un sitio web apoyado por El Espectador, el International Journalist Center y la ONG Friedrich-Ebert-Stiftung, para el año 2018 se habían registrado en el Cauca un total de nueve excombatientes de las FARC asesinados, ocho de ellos en la subregión del Norte del Cauca. Los hechos se ocurrieron en los municipios de Miranda, Caldoño, Caloto, Buenos Aires, Suarez y Santander de Quilichao. En el ETCR de Monterredondo, los excombatientes pedían por condiciones de seguridad para todos los habitantes del lugar (Forero, 2018).

En el tema de sustitución de cultivos ilícitos, hasta marzo del 2018 el único municipio que contaba con un acuerdo de sustitución de cultivos era Miranda (FIP, 2018a). Otro informe de la misma institución afirma que a pesar de haber suscrito un acuerdo de sustitución, el municipio no cuenta con asistencia técnica para llevar a cabo la tarea (FIP, 2018b)

Mapa 6: Municipios del PNIS con pagos, vinculaciones y acuerdos colectivos de sustitución (2018)

Fuente: FIP (2018) ¿En qué va la sustitución de cultivos ilícitos?

4. Iniciativas de construcción de paz en la subregión

Según el registro de Iniciativas de Memoria del Centro Nacional de Memoria Histórica las siguientes son la iniciativas presentes en el territorio:

Nombre	Descripción	Subregión
La masacre de Gualanday: Una pausa en el camino	Iniciativa que nace en el año 2001 en el resguardo de Corinto (Cauca). Consiste en la transmisión y conmemoración de las experiencias de conflicto de los mayores a toda la comunidad.	Norte del Cauca
La Masacre de San Pedro: Un recorrido de muerte y de dolor	Iniciativa que se materializó en una cartilla informativa, llevada a cabo por los jóvenes de Canoas durante el año 2013.	Norte del Cauca
La Masacre de Tacueyó: Las voces locales	Iniciativa que consiste en el recorrido a sitios donde están las fosas comunes en donde se encontraron a las víctimas de la Masacre de Tacueyó.	Norte del Cauca
Abracitos Nasa	Iniciativa de memoria histórica en la que participan niños y niñas quienes acompañados por una orientadora han desarrollado una serie de herramientas psicosociales para hacer posible el dialogo.	Norte del Cauca
Recomponiendo el Camino de Vuelta a casa	Iniciativa que nace hace nueve años en los municipios de Santander de Quilichao, Miranda, Toribio, Jalambó, Corinto. Consiste en el acompañamiento de niños, niñas y adolescentes que han	Norte del Cauca

	sido víctimas del conflicto armado en la región.	
Iniciativa interétnica de memoria desde las mujeres del Norte del Cauca	Iniciativa que articula a la ACIN y el CIE, en un proceso que indaga sobre la memoria de las mujeres indígena, afro y campesinas del territorio.	Norte del Cauca
Programa de la emisora comunitaria Radio Payumat. La voz del Pueblo Nasa.	Iniciativa de radio ubicada en el municipio de Santander de Quilichao.	Norte del Cauca

Bibliografía

- Agencia para la Reincorporación y Normalización. (s/f). Los ETCR. Recuperado de <http://www.reincorporacion.gov.co/es/reincorporacion/Paginas/Los-ETCR.aspx>
- CINEP. (2018, noviembre). Cuarto informe de verificación de la implementación del Acuerdo Final de Paz en Colombia. Recuperado de <https://www.cinep.org.co/images/csivi/4to-informe-Trimestral-Secretaria-Tcnica-V4.pdf>
- Forero, S. (2018, septiembre 17). En Monterredondo resisten 40 excombatientes. Colombia 2020. Recuperado de <https://colombia2020.elespectador.com/territorio/en-monterredondo-resisten-40-excombatientes>
- Fundación Paz y Reconciliación. (2018). ¿Cómo va la Paz? Pares Fundación Paz y Reconciliación. Recuperado de <https://pares.com.co/wp-content/uploads/2018/06/INFORME-FINAL-2018-ilovepdf-compressed.pdf>
- Fundación Ideas para la Paz (FIP). (2018a). ¿En qué va la sustitución de cultivos ilícitos? FIP. Recuperado de http://ideaspaz.org/media/website/FIP_sustitucion_final.pdf
- Fundación Ideas para la Paz (FIP). (2018b). La sustitución de Cultivos en el inicio del Gobierno Duque. FIP. Recuperado de <http://ideaspaz.org/media/website/infografia-sustitucion-2.pdf>
- Fundación Ideas para la Paz (FIP). (2018c). Trayectorias y dinámicas territoriales de las disidencias de las FARC. Colombia: FIP. Recuperado de http://ideaspaz.org/media/website/FIP_Disidencias_Final.pdf
- La Paz en El Terreno. (s/f). Vida sin Armas. Recuperado de <https://lapazenelterreno.com/vida-sin-armas>
- PNUD. (2014). CAUCA: análisis de la conflictividades y construcción de paz. Recuperado de <http://www.co.undp.org/content/dam/colombia/docs/Paz/undp-co-caucaconflictividades-2015.pdf>
- RIMSIP - Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural. (2017, septiembre). Caracterización de los territorios PDET Pacífico- FIDA. Recuperado de https://rimisp.org/wp-content/files_mf/15142640041.FIDA_Caracterizacio%CC%81nPDETPACIFICO_2017_10_23_Final.pdf
- Rutas del Conflicto. (s/f). MASACRE DE EL NAYA. Recuperado de <http://rutasdelconflicto.com/interna.php?masacre=22>

- Verdad Abierta. (2012). El recorrido sangriento del Bloque Calima por Cauca. Recuperado de <https://verdadabierta.com/el-recorrido-sangriento-del-bloque-calima-por-cauca/>
- Verdad Abierta. (2018). Reacomodo de grupos armados ilegales impacta con fuerza a Cauca. Recuperado de <https://verdadabierta.com/reacomodo-grupos-armados-ilegales-impacta-fuerza-cauca/>
- Verdad Abierta. (s/f-a). La masacre del Naya y los militares. Recuperado de <https://verdadabierta.com/la-fuerza-publica-y-la-masacre-del-naya/>
- Verdad Abierta. (s/f-b). Toribío empieza a dejar la guerra atrás. Recuperado de <https://verdadabierta.com/toribio-respira-bocanadas-de-paz/>

Conflicto Armado y Post-Acuerdo Pacifico Medio

Santiago Andrés Padilla Quintero
OrCID: [0000-0003-1837-9795](https://orcid.org/0000-0003-1837-9795)

En el siguiente texto se hará un panorama general del conflicto armado y el proceso de implementación del Acuerdo de Paz gobierno/FARC en la subregión del Pacifico Medio. Su importancia radica en su carácter de zona priorizada para la implementación de los acuerdos de paz a través de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).

1. Contexto general

La subregión del Pacifico Medio se encuentra compuesta por los municipios de Guapí, Lopez de Micay, Timbquí en el departamento del Cauca y Buenaventura en el departamento de Valle del Cauca. La delimitación de esta subregión es relativamente reciente, Paz y Reconciliación (2018) afirma que “la decisión de considerar este territorio como subregión está asociada a las lógicas de seguridad que imperan allí”. Esta subregión está considerada por la Agencia de Renovación del Territorio (ART) como prioritaria para la implementación del acuerdo de paz suscrito entre el Estado y las FARC a través de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).

Cabe anotar que existe una diferencia significativa entre las cifras de violencia de los municipios del Cauca y Buenaventura, en parte esto puede tener asidero en la diferencia en cantidad de habitantes entre municipios. Aun así haciendo a un lado la cantidad de víctimas, entre los municipios hay una concordancia en cómo se comporta la dinámica de la violencia en el tiempo, asunto que puede dar mayor sentido a la forma en como está compuesta la subregión.

Mapa 1: Subregión Pacífico Medio (ART)

Fuente: ART (2017). Municipios PDET.

En términos demográficos, según Terridata, Buenaventura es el municipio más poblado con un total de 424.000 hab., le sigue Guapí con 29.931 hab., posteriormente Timbiquí con 21.969 hab., y por último López de Micay con 12.950 hab. La composición poblacional en términos de habitantes urbanos y rurales es desigual entre municipios, la subregión no se podría clasificarse entre alguna de las dos categorías (ver tabla 1)

Tabla 1: Población Rural/Urbana Subregión Pacífico Medio

Municipio	Población Rural (%)	Población Urbana (%)
Guapí	38,62%	61,38%
López de Micay	70%	30%
Timbiquí	79,24%	20,76%
Buenaventura	7,83%	92,17%

Fuente: DNP (2019). Terridata.

2. Conflicto

En la subregión del pacífico medio hicieron presencia el Frente 30 y el Frente 6 de las FARC, así mismo estuvieron presentes las AUC. Actualmente en el pacífico medio se vive un conflicto por el control del corredor de la Naya, el cual conecta al Valle del Cauca con el Chocó y el Cauca, siendo una ruta escogida para narcotráfico y la comercialización de minería ilegal (Paz y Reconciliación, 2018).

Mapa 2: Actores Armados en el Pacífico Medio

Fuente: Fundación Paz y Reconciliación (2018). Cómo va la paz: Pacífico.

Tienen presencia en el municipio de Buenaventura cuatro grupos: Las AGC, la bacrim “La empresa”, el ELN y un grupo disidente del Frente 30 de las FARC. Según Verdad Abierta (2017) también se ha detectado presencia de carteles mexicanos en el territorio, en específico del cartel de Sinaloa, quien busca coordinar el envío de drogas a Centroamérica.

Mapa 3: Actores armados ilegales Buenaventura (Zona Urbana)

Fuente: Ávila, A. (2018). Buenaventura sin tregua: la guerra que nunca se fue. Fundación Paz y Reconciliación.

Según el Índice de Incidencia del Conflicto Armado (IICA) del DNP, para el año 2013 el municipio de Timbiquí presentaba un índice de incidencia del conflicto alto, mientras que los otros tres municipios presentaban un índice medio (ver tabla 2) En relación al Índice del Riesgo de Victimización de la UARIV, para el año 2015 el municipio de Timbiquí presentaba un nivel de riesgo alto, mientras que los municipios Guapí , López de Micay y Buenaventura presentaban un nivel medio alto (ver tabla 3)

Tabla 2: IICA Pacífico Medio (2002-2013)

IICA (2002-2013)		
Municipio	Valor	Clasificación
Guapí	0,027	Medio
López de Micay	0,026	Medio
Timbiquí	0,046	Alto
Buenaventura	0,031	Medio

Fuente: DNP (2013). IICA.

Tabla 3: IRV Pacífico Medio (2015)

Índice de Riesgo de Victimización (2015)		
Municipio	Valor	Clasificación
Guapí	0,565	Medio Alto
López de Micay	0,583	Medio Alto

Timbiquí	0,664	Alto
Buenaventura	0,506	Medio Alto

Fuente: UARIV (2015). IRV.

2.1. Desplazamiento

Según el RNI de la UARIV (2019), se registró en el periodo de entre antes de 1985 hasta 2018 un total de 270.537 desplazamientos en la subregión del pacifico medio. La dinámica del conflicto ha tendido a aumentar en la zona, hasta el año 2016 donde las cifras bajan considerablemente. Sin embargo, a diferencia de otras subregiones, el conflicto tendió a aumentar de forma considerable entrada la primera década del siglo XXI, llegando a su nivel más alto en el 2014, año que corresponde al inicio del dialogo entre el Estado y la guerrilla de las FARC.

Gráfica 1: Total víctimas de desplazamiento Pacifico Medio

(antes 1985-2018)

Fuente: UARIV (2019). RNI.

En la dinámica de conflicto a nivel municipal se puede detectar una gran diferencia entre los niveles de desplazamiento entre los tres municipios del Cauca y el municipio del Valle del Cauca. Sin embargo, lo anterior no significa que las cifras no sean significativas en los municipios que presentan menos desplazamientos: en Guapí, López y Timbiquí desde antes del año 1985 hasta el 2018 se presentaron entre 20.000- 25.000 desplazamientos en cada uno de los municipios.

Tabla 4: Número de víctimas de desplazamiento por municipio Pacifico Medio (antes 1985-2018)

Municipio	Victimas de desplazamientos totales
Guapí	20.092

López	24.078
Timbiquí	22.539
Buenaventura	203.828
Total Subregional de desplazamientos	270.537

Fuente: UARIV (2019). RNI.

Con respecto al porcentaje de participación municipal en el total de desplazamientos a nivel subregional, Buenaventura tiene por un amplio margen los niveles más altos (ver gráfica 2), mostrando una desigualdad en la dinámica subregional de la violencia.

Gráfica 2: Porcentaje de participación municipal en el total subregional de desplazamientos

(antes 1985-2018)

Fuente: UARIV (2019). RNI.

Para observar mejor la dinámica subregional, se hace un comparativo entre la tendencia del conflicto en los tres municipios del Cauca y la tendencia en Buenaventura (ver graficas 3 y 4), en él se puede evidenciar como en ambas existen tendencias similares, un punto de auge de los desplazamientos entre 2002-2003, una caída abrupta en 2004, aumento entre 2004-2005, una nueva caída en 2009 y el punto máximo de desplazamientos en el año 2014. Es claro que la diferencia se encuentra en el número de desplazados de cada territorio.

Gráfica 3: Dinámica Víctimas de desplazamientos

Municipios del Cauca subregión Pacífico Medio

Fuente: UARIV (2019). RNI.

Gráfica 4: Dinámica víctimas de desplazamientos Buenaventura

Fuente: UARIV (2019). RNI.

2.2. Homicidios

El RNI de la UARIV (2019) registra un total de 11.849 homicidios en razón al conflicto armado desde antes de 1985 hasta 2018. La dinámica de este hecho presenta diferencias con la dinámica de desplazamiento, siendo 2006 el año con mayores cifras, presentando una marcada curva de descenso hasta el año 2010 y de allí descendiendo casi totalmente hasta el 2016.

Gráfica 5: Homicidios en razón al conflicto armado Pacífico Medio (1985-2018)

Fuente: UARIV (2019). RNI.

Cifras del DANE presentes en la base de datos Terridata del DNP, registran el número de víctimas de homicidio en los municipios por cada cien mil habitantes, dejando entrever la intensidad de la violencia en los municipios. Estas son las cifras registradas: Buenaventura un total de 17 homicidios por cada cien mil habitantes, Guapí 33, Timbiquí 50 y López de Micay 14 (ver tabla 5).

Tabla 5: Tasa de homicidios por cda 100.000 habitantes Pacífico Medio (2018)

Municipio	Tasa de homicidios (x cada 100.000 habitantes)
Guapí	33
Timbiquí	50
Buenaventura	17
López de Micay	14

Fuente: DNP (2019). Terridata

En cuanto a la dinámica municipal del conflicto, los tres municipios del Cauca ha presentado comportamiento similar en lo que respecta a los homicidios, teniendo como puntos álgidos 2006-2008 y un alza clara en 2014. Con respecto a Buenaventura presenta una dinámica similar, teniendo una tendencia a subir hasta el año 2007, pero a diferencia de los municipios del Cauca el número de homicidios se desploma hasta alcanzar números muy bajos en 2018.

Gráfica 6: Dinámica de homicidios en razón al conflicto armado

municipio Buenaventura (antes 1985-2018)

Fuente: UARIV (2019). RNI.

Gráfica 7: Dinámica homicidios en razón al conflicto armado

municipios del Cauca Pacifico Medio (antes 1985-2018)

Fuente: UARIV (2019). RNI.

2.3. Cultivos ilícitos y minería ilegal

Según el informe de monitoreo de cultivos ilícitos de la UNODC, para el año 2017 había presencia de cultivos en los cuatro municipios de la subregión. Se pueden identificar cultivos con una densidad de entre 4,1-8 ha. en la región central de los cuatro municipios y sobre todo en la zona del Naya. También se presentan cultivos ilícitos en Buenavenutra sobre todo en la zona norte en el límite con el Chocó (ver mapa 2).

Mapa 4: Presencia de cultivos ilícitos Pacífico Medio (2017)

Fuente: UNODC (2018). Monitoreo de Cultivos Ilícitos para el año 2017.

Según otro informe de la misma entidad, el año 2008 fue en el que más hubo presencia de cultivos ilícitos en el municipio de Buenaventura, llegando a un total de 1.651 cultivos registrados, para el año 2016 en el municipio había un total de 680 cultivos detectados, presentando una dinámica de aumento paulatino con respecto al 2013 que fue uno de los años con menores registros después del pico de 2008 (UNDOC, 2017). También durante el año 2017 se incautó en la región 17.683 kg de coca, 22 kg de pasta base y 2.997 kg de marihuana.

Gráfica 8: Presencia de cultivos ilícitos Buenaventura (2016)

Fuente: UNODC (2017). Datos en Materia de Drogas: Buenaventura

2.4. Secuestros

Según la base de datos del informe *Una Verdad Secuestrada: Cuarenta años de Secuestro en Colombia (1970-2010)* del CNMH (2013), entre 1970 y 2010 se registró un total de 255 secuestros en la subregión. De estos, 238 corresponden al municipio de Buenaventura, 15 al municipio de Guapí y 2 a Timbiquí, en López de Micay no se registra ningún secuestro. Por otra parte el RNI de la UARIV (2019) menciona que desde antes de 1985 hasta 2017 en la región hubo un total de 266 de víctimas de secuestros registradas en la región.

Con respecto a la dinámica municipal, en los cuatro municipios del Cauca se comienza a detectar secuestros sólo hasta el año 2001, siendo los puntos más álgidos entre 2001-2005 y 2010-2014, los estos municipios el que más presentó secuestros fue Timbiquí, seguido Guapí y por ultimo López de Micay (ver gráfica 9). En el caso de Buenaventura se presentan altos números de secuestros desde el año 1995, alcanzando el punto más alto durante el año 2011.

Gráfica 9: Dinámica municipal de secuestros Pacífico Medio (2017)

Fuente: UARIV (2019). RNI.

Tabla 6: Número de secuestros Pacífico Medio (antes 1985-2018)

Número de secuestros Pacífico Medio	
Municipio	Valor
Buenaventura	220
Guapí	17
López de Micay	11
Timbiquí	18

Fuente: UARIV (2019). RNI.

2.5. Minas antipersonal

Según la base de datos del Dirección para la Atención Integral contra las Minas Antipersona (DAICMA) desde el año de 1990 hasta el 2018 se han detectado en la subregión un total de 39 víctimas, siendo Buenaventura y López de Micay los únicos dos municipios que presentan cifras. Del total 8 fueron víctimas mortales.

Tabla 7: Víctimas de MAP Pacífico Medio (1990-2019)

Municipio	Víctimas Civiles	Víctimas Fuerza Pública	Heridos	Muertos	Víctimas Totales
Buenaventura	8	21	22	7	29
López de Micay	1	9	9	1	10
Timbiquí	0	0	0	0	0
Guapí	0	0	0	0	0
Total por categoría	9	30	31	8	39

Fuente: DAICMA (2019). Base de datos víctimas de Minas Antipersonal.

Mapa 6: Municipios con pagos, vigencias y acuerdos de sustitución (2018)

Fuente: FIP (2018). ¿En qué va la sustitución de cultivos ilícitos?

En cuanto al tema de formalización de baldíos, el Informe de Rendición de Cuentas de la Implementación del Acuerdo de Paz de la ANT (2018), menciona que en el municipio de Buenaventura se han adelantado procesos de adjudicación de predios. En la misma fuente se registra el establecimiento de una mesa de participación en Buenaventura participante en los procesos de dotación de tierra para población afro e indígena, así mismo la mesa participó en la formulación de iniciativas comunitarias relacionadas al desarrollo productivo y a la seguridad alimentaria.

Según un informe del Ministerio de Educación, el Pacífico Medio ha sido uno de los receptores del programa Alianzas Rurales de Educación y Desarrollo (ARED), el cual estableció alianzas con instituciones de educación superior con el objetivo de generar espacios con la comunidad que les permita abordar las necesidades de los municipios PDET en términos de educación.

4. Iniciativas de construcción de paz en la subregión

Según el registro de Iniciativas de Memoria del Centro Nacional de Memoria Histórica las siguientes son las iniciativas presentes en el territorio:

Nombre	Descripción	Municipio
Arambeé	Grupo de teatro que surge en el año 2013, construye propuesta de paz a través de la danza, el teatro, retomando la cultura tradicional afrocolombiana y creando montajes que dignifican la memoria de las víctimas	Buenaventura
Capilla de la Memoria	La Capilla de la memoria, ubicada en la Casa Social de la Fundación de Espacios de Convivencia y Desarrollo Social, FUNDESCODES, Es un espacio de memoria, alrededor del cual se integran las distintas acciones que adelanta la Fundación.	Buenaventura
Capilla de las víctimas	Iniciativa que nace en el año 2013, es un espacio para que las personas recuerden a sus seres queridos víctimas del conflicto armado, dispone de un lugar donde se pueden colgar retratos de los mismos. La capilla también funciona como punto de encuentro entre organizaciones de víctimas.	Buenaventura
Colcha de Madres por la vida	La Colcha de Madres por la Vida se elabora desde el año 2007 está compuesta por retazos de tela en los que los familiares que hacen	Buenaventura

	parte de la organización, plasman mensajes o dibujos que recuerden a sus seres queridos, lo que hacían, lo que les gustaba, lo que los identificaba. Es una forma de honrar su memoria y mantener vivo su recuerdo y visibilizar la problemática del conflicto en Buenaventura.	
Colectivo de comunicadores alternativo por la defensa del territorio “Palafitos”	Colectivo que nace en el año 2001 con el objetivo de defender el territorio de Palafitos, fuertemente afectado por el conflicto armado.	Buenaventura
Escuela de Poetas La Gloria	Espacio de construcción colectiva de narrativas de los habitantes de la vereda la Gloria en el municipio de Buenaventura, quienes transmiten su conocimiento a través de la oralidad, conservando sus tradiciones.	Buenaventura
Hombres y Mujeres de Triana	Iniciativa que surge tras el desplazamiento de masivo vivido en el año 2001 en Triana (Buenaventura), con apoyo de la Fundación Guagua y el MOVICE.	Buenaventura
Mujeres entretejiendo voces por desaparecidos	Espacio de sanación personal y colectiva para las mujeres que han sufrido el conflicto armado. Se brinda apoyo psicosocial, se realizan ritos de duelo, acopio y recolección de objetos.	Buenaventura

Bibliografía

- Avila, A. (2018, noviembre 16). Buenaventura sin tregua: la guerra que nunca se fue. Recuperado de <https://pares.com.co/2018/11/16/buenaventura-sin-tregua-la-guerra-que-nunca-se-fue/>
- DNP. (2013). Índice de Incidencia del Conflicto Armado (IICA).
- DNP. (2019). Base de datos Terridata. Recuperado de terridata.dnp.gov.co
- Fundación Paz y Reconciliación. (2018a). Cómo va la paz: 2018. Colombia: Pares Fundación Paz y Reconciliación. Recuperado de <https://pares.com.co/wp-content/uploads/2018/06/INFORME-FINAL-2018-ilovepdf-compressed.pdf>
- Fundación Paz y Reconciliación. (2018b). PACÍFICO MEDIO. AL BORDE DE LA DISPUTA. Recuperado de <https://pares.com.co/2018/05/31/pacifico-medio-al-borde-de-la-disputa/>
- Ministerio de educación. (2018). Informe de Rendición de Cuentas de la Implementación del Acuerdo de Paz. Colombia: Ministerio de Educación. Recuperado de https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-362777_recurso_11.pdf
- Soto, L. (2018, enero 25). Los Pdet en el Pacífico, a contrarreloj. Recuperado de <https://lasillavacia.com/silla-pacifico/los-pdet-en-el-pacifico-contrarreloj-64349>
- Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV). (2015). Índice de Riesgo de Victimización (IRV).
- UNODC. (2017). Datos en Materia de Drogas: Buenaventura. Recuperado de http://www.odc.gov.co/Portals/1/infografias/docs/datos_materia_drogas_buenaventura.pdf
- Verdad Abierta. (2017, diciembre). Las 'grietas' del Andén Pacífico rumbo al posconflicto. Recuperado de <https://verdadabierta.com/las-grietas-del-anden-pacifico-rumbo-al-posconflicto/>

Conflicto armado y post-acuerdo

Sur del Tolima

Santiago Andrés Padilla Quintero
OrcID: [0000-0003-1837-9795](https://orcid.org/0000-0003-1837-9795)

En el siguiente texto se hará un panorama general del conflicto armado y el proceso de implementación del Acuerdo de Paz gobierno/FARC en la subregión del sur del Tolima. Su importancia radica en su carácter de zona priorizada para la implementación de los acuerdos de paz a través de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y que fue escogida en la convocatoria docente para zonas afectada por el conflicto armado por medio del decreto 882 del 26 de Mayo de 2017 para los cuatro municipios que la componen (Ataco, Chaparral, Planadas y Rioblanco) ofreciendo un total de 506 vacantes para todo el territorio¹.

1. Contexto general

La subregión del Sur del Tolima se encuentra compuesta por los municipios de Ataco, Planadas, Chaparral y Rioblanco, los cuales se están priorizados como municipios PDET por la ART. Históricamente la subregión del Sur del Tolima ha sido fuertemente golpeada por el conflicto armado, contando con la presencia de varios actores armados ilegales, economías ilícitas y teniendo como consecuencia del a violencia gran cantidad de violaciones a los derechos humanos y quiebres en su tejido social.

.La economía del Sur del Tolima es principalmente agrícola, produciendo café en municipios como Planadas y Rioblanco o cacao en el municipio de Ataco, además de otros cultivos frutales y de hortalizas. Hay presencia de minería en la subregión, sobre todo en el municipio de Ataco.

En términos demográficos el Sur del Tolima cuenta con una población total de más de 120.000 personas (Terridata, 2019), con un alta presencia de población rural (ver tabla 1). La mayoría de población es mestiza aunque hay presencia de población indígena organizada en varios cabildos.

Tabla 1: Porcentaje de población rural/campesina

Sur del Tolima 2018

Municipio	Porcentaje población Rural	Porcentaje población Urbana
Ataco	75,99%	24,01%
Planadas	74,30%	25,70%
Chaparral	43,12%	56,88%
Rioblanco	80,52%	19,48%

Fuente: Terridata, DNP (2019)

¹ Ver https://leodonce.com/slide_bar/conc_doc_17_ze/plazasM.gif

2. Conflicto

El Sur del Tolima ha sufrido desde los años cincuenta el conflicto armado, teniendo altos números de víctimas y violaciones a los derechos humanos en el territorio. La subregión ha sido el lugar de origen de diferentes actores armados, desde guerrillas liberales y comunistas, hasta autodefensas campesinas o grupos de “bandoleros”. Entre los actores que adquirieron una identidad definida y que han actuado en el territorio de forma persistente están la guerrilla de las FARC desde los años sesenta hasta el año 2016, estructura que actuó por medio del Frente 21 y la Columna Móvil Heroés de Marquetalia, y las AUC en los años noventa hasta el mitad de los años dos mil, quienes actuaron en el territorio a través del Bloque Tolima.

En años recientes se ha detectado la presencia en el departamento de varios grupos armados, muchos reductos de viejas estructuras paramilitares desmovilizadas. En el siguiente mapa se puede observar su distribución en la subregión y el resto del departamento:

Mapa 1: Presencia de grupos posdesmovilización en el Tolima

Fuente: CNMH (2017). De los grupos precursores al Bloque Tolima (AUC)

Según el Índice de Incidencia del Conflicto Armado (IICA) del DNP, hasta el año 2013, tres de los cuatro municipios de la subregión cuentan con índices altos de incidencia del conflicto (ver tabla 2)

Tabla 2: Índice de Incidencia del Conflicto Armado

Sur del Tolima (2013)

Municipio	IICA (2002-2013)	IICA categoría (2002-2013)
Ataco	0,0204	Medio
Chaparral	0,039	Alto
Planadas	0,057	Muy Alto
Rioblanco	0,034	Alto

A partir de las variables consideradas por el Índice se hará una descripción del conflicto armado en la subregión, estas son: acciones armadas, cultivos de coca, desplazamiento forzado, homicidios, secuestros y minas antipersonal, se hará también una breve mención de las masacres ocurridas en el territorio como momentos claves que explican en el nivel de violencia en el mismo.

2.1. Acciones Armadas

Según el Observatorio de Memoria y Conflicto del CNMH (2018) en el Sur del Tolima hubo un total de 728 acciones armadas desde el año 1985 hasta el año 2018 (ver gráfica 1). Con respecto al total departamental la FIP (2013) menciona que “entre 2000 y 2012 los grupos armados al margen de la Ley realizaron un total de 598 acciones frente a 1.065 combates desarrollados por iniciativa de la fuerza pública” (p.11)

Gráfica 1: Acciones Armadas Sur del Tolima (1985-2018)

Temporalmente, entre los años 2000-2002 se presentan un alto porcentaje de acciones de alto esfuerzo militar por parte de los actores armados ilegales en los municipios de Ataco y Rioblanco, posteriormente para los años 2006-2008 los ataques de alto esfuerzo se concentran en el municipio de Rioblanco (ve grafica tal), posiblemente por la escalada de las acciones paramilitares en la zona en donde el corregimiento de Puerto Saldaña fungió como base de operaciones militares para el Bloque Tolima y donde protagonizó fuertes enfrentamientos entre las FARC.

Mapa 2: Porcentaje de Acciones de Alto Esfuerzo Militar (2000-2002;2006-2008)

Fuente: FIP (2013). Dinámicas del conflicto armado en Tolima y su impacto humanitario.

2.2. Cultivos de coca y otros cultivos ilícitos

Según el Monitoreo de Territorios Afectados por Cultivos Ilícitos de la UNODC (2018) para el año 2017 el Tolima no se encontraba entre los departamentos con altas cifras de cultivo de coca. En el informe del año anterior, la UNODC (2017) registra la presencia de cultivos de amapola en la zona hasta el año 2015, sin embargo, desde el año 2005 su disminución ha sido sustancial pasando de 265 cultivos registrados a un total de 10. En el mismo informe se habla de un pequeño aumento en el total de cultivos de marihuana en la subregión para el año 2015.

Tabla 3: Cultivos de Amapola Total Nacional 2015

Departamento	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Nariño	475	316	204	24	238	234	229	205	73	159	320
Cauca	538	448	280	126	100	92	102	102	220	208	256
Huila	320	114	45	45	11	12	5	4	4	10	10
Tolima	265	90	170	170	3	3	2	2	2	5	5
Cesar	152	3	7	18	2,5	-				5	5
Valle del Cauca	-	-	-	-	1,5	-					
La Guajira	68	-	2	4	-	-					
Caquetá	132	52	7	7	-	-					
Putumayo										0	
Total	1.950	1.023	715	394	356	341	338	313	298	387	595

Fuente: UNODC (2016) Monitoreo de Cultivos Ilícitos

Tabla 4: Cultivos de marihuana Total Nacional 2015

Departamentos	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Antioquia	1	-	7	8	23	6	7	3	22	17	16
Arauca	-	-	-	-	-	-	-	-	3	7	1
Boyacá	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0
Caldas	-	-	-	-	-	-	2	-	3	-	-
Cauca	215	1	-	-	-	12	2	-	12	1	9
Cesar	-	-	1	0	0	7	1	2	17	27	52
Cundinamarca	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	0
Guanajire	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Huila	-	-	-	7	1	-	-	-	-	2	-
La Guajira	-	-	3	1	1	6	38	35	25	49	7
Magdalena	-	8	16	4	140	151	157	102	57	113	65
Meta	-	-	3	-	-	6	2	55	148	7	11
Nariño	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3
Norte de Santander	-	-	5	-	0	-	-	1	11	15	21
Risaralda	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-
Santander	1	-	-	-	-	-	-	2	3	12	2
Tolima	10	-	1	1	1	21	18	9	25	12	20
Valle del Cauca	2	-	-	2	-	8	-	1	-	-	1
Vichada	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-
Total nacional	229	8	45	23	166	218	228	211	326	266	208

Fuente: UNODC (2016) Monitoreo de Cultivos Ilícitos

2.3. Desplazamiento Forzado

Según el RNI de la UARIV (2018) desde antes de 1985 hasta el año 2018 se ha presentado en la subregión un total de 101.338 desplazamientos. Los interregnos de tiempo donde se presentaron más desplazamientos fueron entre los años 2000-2002 y 2006-2008. Correspondiendo el primer periodo a la incursión paramilitar en el territorio, quienes “según los testimonios de ex paramilitares entregados a la Fiscalía, las autodefensas de esta región se organizaron mejor y lanzaron su ofensiva para controlar territorios entre 1997 y 2002” (Verdad Abierta, 2012).

El segundo periodo corresponde al periodo post-desmovilización del Bloque Tolima, el cual se llevó a cabo en el año 2005 y en el que se desmovilizaron un

total de 207 personas (CNMH, 2017a, p.69). Según el informe del CNMH (2017b) sobre el Bloque Tolima, posterior su proceso de desmovilización, varias zonas donde la estructura paramilitar hacía presencia terminaron siendo ocupadas por grupos remanentes de las AUC como las Águilas Negras y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC).

Gráfica 2: Víctimas de Desplazamiento Sur del Tolima (antes 1985-2018)

Fuente: UARIV (2019). RNI.

Con respecto al porcentaje de participación municipal en el total subregional de desplazamientos, según el RNI, el orden es el siguiente: Rioblanco (30,12%), Chaparral (24,74%), Planadas (24,14%), Ataco (20,97%) (ver gráfica 3)

Gráfica 3: Porcentaje de participación municipal en el total subregional de desplazamientos Sur del Tolima (antes 1985-2018)

Fuente: UARIV (2019). RNI.

Gráfica 4: Dinámica Municipal de Desplazamientos Sur del Tolima (antes 1985-2018)

Fuente: UARIV (2019). RNI.

Examinando la dinámica del conflicto en cada uno de los municipios, se pueden identificar varios picos de desplazamiento. Uno de los picos más altos lo presenta el municipio de Rioblanco, con un total de 5.992 desplazamientos, año que coincide con la retoma por parte de las FARC del corregimiento de Puerto Saldaña que se encontraba controlado por paramilitares, fue un cruento enfrentamiento en el que la guerrilla masacró a varias personas y en la cual se registraron “cerca de 400 desplazados, unas 200 casas afectadas, la escuela, el puesto de salud y los templos religiosos” (Verdad Abierta, 2013).

2.4. Homicidios

Para el año 2016 el RNI de la UARIV (2019) tiene registros de un total de 7429 homicidios en razón al conflicto armado en la subregión. De ese total, el interregno de tiempo donde más se registró el hecho fue entre el 2000 y el 2003, correspondiendo al fortalecimiento general de los paramilitares y las FARC en el territorio nacional y en el departamento y el consecuente recrudecimiento del conflicto armado. Posteriormente con la excepción de los años 2007 y 2012, la dinámica de homicidios mantiene una tendencia de decrecimiento (ver gráfica 5)

Gráfica 5: Homicidios en razón al conflicto armado Sur del Tolima (antes 1985-2016)

Fuente: UARIV (2019). RNI.

En relación a la dinámica del conflicto por municipio, quienes más sufrieron homicidios en razón al conflicto armado hasta el 2016 fueron Rioblanco y Chaparral (ver gráfica 6). En el caso de Rioblanco el punto más alto de violencia se alcanza en el año 2000, que, como se mencionó antes, corresponde a la retoma de Puerto Saldaña por parte de la guerrilla de las FARC. En el caso de Chaparral el punto más alto es 2002 “época en la que las Fuerzas Militares intentaron recuperar el control del cañón y persiguieron a cabecillas como Alfonso Cano, máximo líder de la guerrilla por ese entonces” (Semana, 2017)

Gráfica 6: Dinámica municipal de homicidios en razón al conflicto armado Sur del Tolima (1985-2016)

Fuente: UARIV (2019). RNI.

Con respecto al porcentaje de participación municipal en el total de homicidios departamental, el orden es el siguiente: Chaparral (35,9%), Planadas (23,6%), Rioblanco (21,3%), Ataco (19,07).

Gráfica 7: Porcentaje de participación municipal en el total subregional de homicidios

Sur del Tolima (1985-2016)

Fuente: UARIV (2019). RNI.

2.5. Masacres

Según la base de datos del informe ¡Basta ya! Del Centro Nacional de Memoria Histórica (2013), entre los años 1980 y 2012 se cometieron en la subregión un total de 11 masacres². De los municipios el más afectado fue Chaparral, seguido por Ataco y después Planadas. En seis de los hechos registrados, se establece como responsable a la guerrilla de las FARC. El observatorio de Memoria y Conflicto del CNMH (2019) amplía significativamente las cifras mostrando que desde 1985 hasta el año 2018, hubo un total de 45 masacres registradas en el sur del Tolima.

² Excluyendo al municipio de Rioblanco, el cual no figura en los registros.

Gráfica 8: Número de Masacres en el Tolima Regional (1985-2018)

Fuente: UARIV (2019). RNI.

Según la misma fuente, de ese total 16 casos fueron cometidos presuntamente por la guerrilla de las FARC, 2 presuntamente por grupos paramilitares, uno presuntamente por agentes del Estado y uno más por grupos armados no identificados.

2.6. Secuestros

En todo el departamento del Tolima se han presentado un total de 853 secuestros desde el año 200 hasta el año 2012 (FIP, 2013). Hasta el año 2008 el Tolima mantuvo niveles de secuestros altos con respecto a la dinámica que presentaba el hecho a nivel nacional (ver gráfica 9).

Gráfica 9: Comparativo dinámica secuestros departamental vs dinámica nacional (2000-2012)

Fuente: Ministerio de Defensa Nacional citado por FIP (2013) Dinámicas del conflicto armado en el Tolima

Según datos del RNI, desde antes de 1985 hasta el año 2014, en la subregión se ha registrado un total de 143 secuestros (UARIV, 2019). El Observatorio de Memoria y Conflicto del CNMH (2019) amplía las cifras, registrando un total de 274 secuestros desde el año 1985 hasta el 2018 (ver gráfica 10) siendo una proporción significativa del total departamental mencionado, a pesar de que se tomen datos en un interregno de tiempo más largo. La misma fuente específica de los 747 secuestros que suman el total departamental, 602 secuestros fueron responsabilidad de la guerrilla, 74 de autores desconocidos, 56 de grupos paramilitares y 4 de grupos post-desmovilización.

Gráfica 10: Secuestros en el departamento del Tolima Regional (1985-2018)

Fuente: CNMH (2019). Base de Datos Observatorio de Memoria y Conflicto.

A nivel municipal, los municipios que más presentan secuestros desde 1985 hasta 2018 son Chaparral con un total de 80, seguido por Ataco con 13 (CNMH, 2019). Las cifras de la UARIV dan un resultado diferente, siendo Chaparral y Planadas quienes encabezan las cifras hasta el 2014, ambos con un total de 49 secuestrados (34,2%), seguidos por Rioblanco con un total de 27 secuestros (18,8%), mientras que Ataco termina último en el orden con un total de 18 casos registrados (12,5%).

Gráfica 11: Porcentaje de participación municipal en el total subregional de secuestros (1985-2018)

Fuente: UARIV (2019). RNI.

2.7. Minas antipersonal

Según la base de datos de la Dirección para la Acción Integral Contra Minas Antipersona (DAICMA), desde el año 1990 hasta el 2018 se ha registrado un total de 340 víctimas de minas antipersonal en la subregión, de estas 90 fueron víctimas mortales. Los municipios más afectados por este hecho son Planadas y Chaparral con 144 y 121 víctimas respectivamente (ver tabla 5).

Tabla 5: Víctimas MAP Sur del Tolima (DAICMA 1990-2019)

Municipio	Víctimas Civiles	Víctimas Fuerza Pública	Heridos	Muertos	Víctimas Totales
Ataco	0	3	1	2	3
Chaparral	19	102	88	33	121
Rioblanco	10	62	56	16	72
Planadas	20	124	105	39	144
Total por categoría	49	291	250	90	340

Fuente: DAICMA (2019). Base de datos víctimas de MAP.

Según la misma entidad, tres de los cuatro municipios de la subregión: Chaparral, Planadas, Rioblanco, se encuentran actualmente en intervención de desminado, por su parte Ataco se encuentra libre de sospechas de presencia de minas. La base de datos también muestra que para el 2018 Rioblanco y Planadas habrían

En un reportaje de junio de 2018 del portal Semana Rural (2018) se mencionan algunos problemas para el proceso de reincorporación, entre ellos está, primero, la situación de confusión que se produjo cuando un excombatiente fue capturado por la justicia ordinaria y segundo, el atraso en algunos proyectos productivos. Según Verdad Abierta (2018) para el año 2018 en el Tolima el Estado solamente había entregado recursos para un proyecto productivo en el ETCR de Icononzo.

En el punto de participación, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz (s.f.) menciona que en la subregión se llevó a cabo un total de 33 asambleas con la comunidad en los 4 municipios intervenidos.

Según Paz y Reconciliación (2018) el municipio de Planadas fue escogido para el plan 50/51 que busca mejorar vías terciarias en municipios afectados por el conflicto, la página web de la Agencia de Renovación del Territorio (s.f.) menciona al respecto que en total se encuentran cuatro iniciativas relacionadas al plan en ejecución, una en estructuración y veintitrés en verificación.

Relacionado a la seguridad en los municipios priorizados, según un informe de la Misión de Verificación de la ONU (2018), entre los meses de julio y septiembre de 2018, la Defensoría del Pueblo emitió 13 alertas tempranas en 16 municipios, entre los que estaban del departamento del Tolima, las alertas “subrayaron la presencia de grupos armados ilegales y el consiguiente riesgo para los líderes sociales y las comunidades que participaban en el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos y en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, ambos vinculados al Acuerdo de Paz.” (p.10)

Con respecto a la sustitución de cultivos ilícitos, según un informe de OCCDI e Indepaz (2017) hasta el año 2017 no se contaba con ningún acuerdo de sustitución de cultivos ilícitos en el Tolima.

Según el documento de relatoría del I Encuentro Regional ¿Cómo va la implementación del acuerdo de paz en el Tolima? (Peña, 2018) un evento que se llevó a cabo en abril de 2018, organizado por la Alianza por el Sur del Tolima y que tuvo por objetivo reunir a varias organizaciones comunitarias y campesinas del sur del Tolima para discutir la situación del conflicto en su territorio, se puede señalar varios puntos asociados a la implementación del acuerdo en los territorios:

- a. En cuanto la Reforma Rural Integral, se han desarrollado procesos de desminado humanitario, por otro lado el proceso de restitución de tierras avanza de forma muy lenta.
- b. En el tema de participación política, la cooperación internacional avanzó en la creación de capacidades de participación en las comunidades, sin embargo, se evidenciaba desconocimiento de los acuerdos por parte de

estas, lo que repercutió en una actitud pasiva frente a la no aprobación por el gobierno nacional de las circunscripciones especiales para la paz.

- c. Con respecto al Cese al Fuego Bilateral y Definitivo, los asistentes expresaron el agrado con la seguridad que se vive en el territorio desde la salida de las FARC, aun así advierten de un aumento en la delincuencia común y manifestaciones de violencia debido a la salida de la guerrilla del territorio, la incapacidad del gobierno para generar seguridad en esos espacios y la consecuente entrada de nuevos actores armados.
- d. En el punto de Solución al Problema de Drogas Ilícitas, en el sur del Tolima se ha presenciado un cambio, disminuyendo de forma considerable la presencia de cultivos ilícitos pero presenciando un aumento en el consumo en la zona rural.
- e. Sobre el punto de Víctimas, se expresó que existen diferentes ofertas para atender y acompañar a las víctimas, aun así, se menciona que no hay medidas de reparación efectiva, que los procesos de retorno a víctimas de desplazamiento avanzan lento y que no hay interés de las víctimas en participar en los procesos de verdad, pues varias se niegan a recordar lo sucedido.

Según una columna publicada en el portal web La Pípa por el director de la ONG Tolipaz Hugo Rincón (2018), para el mes de julio de 2018, el proceso de postconflicto en el Sur del Tolima se había llevado con relativo éxito, siendo una región en la que la violencia no había aumentado en niveles similares a regiones como el Catatumbo o el departamento de Nariño. Según el autor, entre los factores que explicaban la situación se encontraban la existencia de organizaciones sociales fuertes, la baja presencia de cultivos ilícitos, la presencia en los últimos años de las FARC como único actor armado en el territorio, el éxito de las fuerzas armadas en su plan de consolidación y la inversión de recursos públicos en los cuatro municipios.

4. Iniciativas de construcción de paz en la subregión

Según el registro de Iniciativas de Memoria del Centro Nacional de Memoria Histórica las siguientes son las iniciativas presentes en el territorio:

Nombre	Descripción	Municipio
Memoria del Reinado Trans en Chaparral	Iniciativa de memoria que busca recuperar y visibilizar la memoria de un evento emblemático para la comunidad LGBTI	Chaparral

	en el territorio.	
Bosque de la Memoria de Ataco	Iniciativa de memoria por parte de la Alcaldía de Ataco.	Ataco
Conmemoración Acuerdo de Paz Nasa We'sx y FARC	Iniciativa por parte del resguardo Nasa We'sx que busca conmemorar el fin de la guerra entre la autodefensa indígena Nasa We'sx y las FARC	Planadas
Fiesta de la memoria viva de Gaitania: "Recuerdo de vida y paz"	Construcción de un archivo que recoja el proceso de paz entre la comunidad Nasa We'sx y las FARC, con apoyo de la organización Yapawayra, CODHES y ACNUR.	Planadas

Bibliografía

- Agencia de Renovación del Territorio (ART). (s/f). ESTRATEGIA PLAN 50/51 PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias. Recuperado de http://www.renovacionterritorio.gov.co/especiales/plan_50_51/
- Avendaño, S., & Arenas García, J. (2017). Reporte bimensual sobre política de drogas en Colombia, en el ámbito de la producción. (Observando No. 7). Colombia: OCCDI e INDEPAZ. Recuperado de <http://www.indepaz.org.co/wp-content/uploads/2018/07/INFORME-ESPECIAL-OBSERVANDO-7.pdf>
- Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH). (2017). Grupos Armados Posdesmovilización (2006-2015): Trayectorias, Rupturas y Continuidades. Colombia.
- Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), & Anascas del Río Moncada. (2017). De los grupos precursores al Bloque Tolima (AUC) (Informes sobre el origen y actuación de las agrupaciones paramilitares en las regiones No. 1). Centro Nacional de Memoria Histórica.
- Defensoría del Pueblo de Colombia. (2017). Informe Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación. Defensoría del Pueblo de Colombia. Recuperado de http://www.defensoria.gov.co/public/pdf/Informe_ETCR.pdf
- Departamento de Planeación Nacional (DNP). (2013). Índice de Incidencia del Conflicto Armado (2002-2013).
- Dirección para la Acción Integral Contra Minas Antipersona (DAICMA). (2019). Base de datos. Recuperado de <http://www.accioncontraminas.gov.co/estadisticas/Paginas/victimas-minas-antipersonal.aspx>
- El Tiempo. (2017, octubre 30). Diez grupos surgieron tras desmovilización del bloque Tolima en 2005. Recuperado de <https://www.eltiempo.com/justicia/conflicto-y-narcotrafico/resultados-de-la-desmovilizacion-del-bloque-tolima-en-2005-146430>
- Fundación Ideas para la Paz (FIP). (2013). DINÁMICAS DEL CONFLICTO ARMADO EN TOLIMA Y SU IMPACTO HUMANITARIO. Recuperado de <http://cdn.ideaspaz.org/media/website/document/5b4f7483ae722.pdf>
- Misión de Verificación ONU en Colombia. (2018). Informe del Secretario General. Colombia: Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Recuperado de

https://colombia.unmissions.org/sites/default/files/sg_report_on_colombia_spa.pdf

- Oficina del Alto Comisionado para la Paz. (s/f). Como vamos con la Implementación Acuerdo Final y los PDET. Recuperado de <http://www.indepaz.org.co/wp-content/uploads/2017/12/PDET-OFICINA-DEL-ALTO-COMISIONADO-PARA-LA-PAZ.pdf>
- Puentes Ramos, J. (2017, mayo 9). El reto de desactivar la última mina antipersonal del Tolima. Recuperado de <https://semanarural.com/web/articulo/el-desminado-en-el-sur-del-tolima-avanza-con-buenos-resultados/192>
- Redacción El Olfato. (2018, abril). 21 veredas del sur del Tolima quedaron libres de minas antipersonal. Recuperado de <https://www.elolfato.com/21-veredas-del-sur-del-tolima-quedaron-libres-de-minas-antipersonal/>
- Redacción Semana. (2017, abril 22). ¿Qué piden los campesinos en la región donde nacieron las Farc? Recuperado de <https://www.semana.com/nacion/articulo/que-piden-los-campesinos-en-la-region-donde-nacieron-las-farc/522941>
- Redacción Semana Rural. (2018, junio 28). Los desafíos de la paz a los que se enfrentará Duque. Recuperado de <https://semanarural.com/web/articulo/los-desafios-de-la-paz-a-los-que-se-enfrentara-duque/555>
- Rincon, H. (2018, marzo 7). El sur del Tolima en el posconflicto. Recuperado de <https://lapipa.co/el-sur-del-tolima-en-el-posconflicto/>
- Verdad Abierta. (2012, mayo 29). El largo recorrido del paramilitarismo en Tolima.
- Verdad Abierta. (2018, septiembre 23). Tan sólo 87 exguerrilleros de Farc cuentan con proyectos productivos apoyados por el Estado. Recuperado de <https://verdadabierta.com/tan-solo-87-exguerrilleros-de-farc-cuentan-con-proyectos-productivos-apoyados-por-el-estado/>